

Trabajo Final para optar al Título de Licenciado en Biotecnología

Universidad Nacional de Tucumán,
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia,
Asignatura Trabajo Final

Identificación y caracterización de plásmidos en genomas borrador (draft) del género *Micrococcus*

Est. Carla Luciana Padilla Franzotti

Director: Dr. Daniel Germán Kurth

PROIMI – CONICET

Agradecimientos

Agradezco al Dr. Daniel Kurth, por recibirme en su laboratorio, por poner a mi disposición todo lo necesario para llevar adelante mi trabajo, por su paciencia y conocimientos entregados.

Doy gracias a Dios por haberme permitido llegar hasta esta etapa de mi vida, por acompañarme en cada momento y darme fuerzas para seguir adelante con cada objetivo que me propongo.

Agradezco a mi familia, especialmente a mis padres y hermanos por todo su apoyo incondicional, su amor y comprensión. Agradezco a mis abuelos Ana y Avelino que ya no los tengo a mi lado pero que siempre me apoyaron y desearon lo mejor para mí. Agradezco a mi compañero de vida Daniel, por aguantar mis malos ratos, por apoyarme y brindarme todo su amor.

También quiero agradecer a mis amigos, por sus palabras de aliento y su confianza, y a Dulce, Mia, Theo y Bías por ser una parte importante en mi vida.

A todos ellos ¡Muchas Gracias!

ÍNDICE

Abreviaturas y siglas.....	5
Resumen	7
1. Introducción.....	9
1.1 Plásmidos bacterianos en la naturaleza.....	10
1.2 Estructura y función biológica de los plásmidos	12
1.3 Estrategias y desafíos actuales para el estudio de plásmidos en genomas bacterianos.....	16
1.3.1 Métodos experimentales en el laboratorio de microbiología	16
1.3.2 Secuenciación masiva y bioinformática	16
1.4 Género <i>Micrococcus</i> como modelo de estudio de plásmidos.....	20
1.4.1 Relevancia biológica y biotecnológica.....	20
1.4.2 Plásmidos en <i>Micrococcus spp.</i>	21
2. Hipótesis y Objetivos	25
2.1 Hipótesis.....	25
2.2 Objetivo General	25
2.3 Objetivos específicos	25
3. Materiales y Métodos	27
3.1 Obtención y selección de datos biológicos.....	27
3.2 Identificación de secuencias asociadas a plásmidos en genomas borrador	29
3.3 Comparación de predicciones con plásmidos registrados	32
3.4 Análisis funcional de genes asociados a plásmidos.....	33
3.4.1 Análisis de genes asociados a la replicación plasmídica	34
3.4.2 Análisis de proteínas de resistencia a antibióticos.....	34
3.4.3 Análisis de EGM intracelulares	34
4. Resultados	37
4.1 Colección de cepas de <i>Micrococcus</i> seleccionadas.....	37

4.2 Secuencias asociadas a plásmidos.....	39
4.3 Similitud de secuencia entre predicciones y plásmidos registrados	39
4.4 Caracterización funcional de genes asociados a plásmidos	44
4.4.1 Genes asociados con la replicación plasmídica.....	46
4.4.2 Genes asociados con la resistencia a antibióticos	49
5. Discusión	52
6. Conclusiones	58
7. Bibliografía.....	60
8. Anexos.....	74
ANEXO I	74
ANEXO II	77
ANEXO III	78
ANEXO IV.....	79
ANEXO V	80
ANEXO VI.....	81

Abreviaturas y siglas

ANI: Identidad Nucleotídica Promedio

ARO: Ontología de Resistencia a Antibióticos

ATB: Antibiótico/s

BLAST: Herramienta Básica de Búsqueda de Alineación Local

CDS: Secuencias codificantes

COGs: Clústeres de Grupos Ortólogos

ADN: Ácido desoxirribonucleico

EGM: Elementos Genéticos Móviles

G+C: Contenido de Guanina y Citocina

ICE: Elementos Conjugativos Integrativos

ID: Identificador

In: integrón/es

IR: Repeticiones Invertidas

IS: Secuencia de Inserción

k-mer/s: Subcadena/s de nucleótido/s de longitud fija

NCBI: Centro Nacional de Información Biotecnológica

pC: Predicciones con “topología circular”

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa.

PCS: Predicciones cercanas o similares

PEG: Genes que codifican proteínas

pL: Predicciones con “topología lineal”

PSS: Predicciones sin similitud

RAST: Anotación Rápida mediante Tecnología de Subsistema

RGI: Genes de Resistencia

SNP: Polimorfismo de un solo nucleótido

spp.: Especies

SRA: archivo de lecturas de secuencia

SS: Subsistema/s

Ssr: Recombinasa sitio específica

THG: Transferencia Horizontal de Genes

TIR: Repeticiones Terminales Invertidas

Tn: Transposón/es

Tnp: Transposasa

WGS: Secuenciación Completa del Genoma

Resumen

Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico circular o lineal que se replican de forma autónoma y ocasionalmente proporcionan a sus huéspedes bacterianos material genético adicional importante para su supervivencia y adaptación. La secuenciación de genomas bacterianos ha generado un gran número de datos que pueden ser procesados por distintas herramientas computacionales para identificar secuencias potencialmente plasmídicas. Esto permitiría ampliar el conocimiento sobre los plásmidos y la diversidad de los mismos en géneros bacterianos poco estudiados como *Micrococcus*.

El objetivo de este trabajo fue ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad de plásmidos en el género *Micrococcus*, a partir de la aplicación de métodos computacionales de detección y análisis sobre datos de secuenciación de acceso público. En este sentido, se obtuvieron genomas borrador (draft) a partir de lecturas de secuenciación de distintas cepas de *Micrococcus*, los cuales resultaron fragmentados. Sin embargo, la combinación de distintos métodos sobre estos genomas, permitió detectar con alta fidelidad la presencia de secuencias asociadas a plásmidos en 17 de las cepas seleccionadas de *Micrococcus*.

En un estudio de similitud con plásmidos bacterianos registrados en la base de datos PLSDB, se encontró una relación directa de las predicciones con *Micrococcus* y otros géneros de Actinobacteria. Por otra parte, a partir de distintos métodos de anotación, se logró identificar en la mayoría de las predicciones, genes asociados directamente a funciones plasmídicas de resistencia a compuestos tóxicos, al estrés oxidativo y antibióticos, como también aquellos relacionados a su replicación y segregación.

Este estudio proporciona un nuevo enfoque para la identificación de secuencias asociadas a plásmidos en distintas cepas de *Micrococcus*, lo cual sienta un precedente y aporta información relevante sobre la diversidad de estos elementos, la cual podría ser validada en estudios experimentales posteriores.

INTRODUCCIÓN

1. Introducción

En la naturaleza, las bacterias ocupan diversos nichos microambientales, formando comunidades complejas en las que pueden interactuar e intercambiar rápidamente genes y adquirir nuevos fenotipos mediante Transferencia Horizontal de Genes (THG) (Koonin y cols., 2008).

Los Elementos Genéticos Móviles (EGM) son segmentos de ADN que codifican enzimas y otras proteínas que median la movilidad del ADN dentro del genoma o entre células bacterianas. Estos elementos portan varios tipos de genes de resistencia que tienen un papel importante en la rápida evolución y adaptación de las bacterias, como ser la resistencia a antibióticos y / o metales, así como genes involucrados con la patogenicidad, simbiosis y metabolismo de nuevos sustratos (Frost y cols., 2005).

Entre los EGM que permiten la movilización intracelular de genes se encuentran las secuencias de inserción (IS) y los transposones (Tn), que son segmentos de ADN con genes de resistencia asociados que tienen la capacidad de moverse autónomamente desde una región genómica a otra dentro de la misma célula mediante la acción de una transposasa (Tnp) codificada por ellos. Otros elementos, como los integrones (In), utilizan la acción de una recombinasa sitio específica (Ssr) para mover casetes de genes entre sitios definidos (Di Conza y col., 2010). Estos elementos a menudo están presentes en múltiples copias en diferentes ubicaciones en un genoma y pueden también facilitar la recombinación homóloga (Partridge y cols., 2018) (**Figura 1**).

Los mecanismos intercelulares de intercambio genético por THG característicos en bacterias incluyen la conjugación, la transducción y la transformación. La conjugación está mediada por plásmidos y elementos conjugativos integrativos insertados en el cromosoma bacteriano o en plásmidos. La transducción está mediada por bacteriófagos y la transformación por captación e incorporación directa de ADN extracelular desnudo o libre (Frost y cols., 2005). Así, la THG supone una fuerza evolutiva importante en la organización, adaptación

y especialización de los genomas bacterianos en diversos nichos ambientales (Norman y cols., 2009) (**Figura 1**).

Figura 1. Movilización intracelular e intercelular de EGM entre una célula Donadora y una célula Receptora a través de THG (Adaptado de Mc Carlie y cols., 2020).

1.1 Plásmidos bacterianos en la naturaleza

Los plásmidos están ampliamente distribuidos en comunidades bacterianas de diversos ambientes. Son unidades autoreplicativas o “replicones”, independientes del cromosoma bacteriano, que emplean la maquinaria replicativa del huésped (Smalla y cols., 2015).

Muchos plásmidos se han clasificado como simbioses, porque en respuesta a su mantenimiento, tienen un gran impacto en las funciones metabólicas de sus huéspedes, lo que justifica la carga energética de transportarlos. Pueden conferir ventajas selectivas como factores de resistencia a antibióticos por lo que tienen relevancia a nivel clínico. También pueden proporcionar robustez frente al cambio ambiental por funciones de tolerancia o degradación a compuestos tóxicos (Frost y cols., 2005). Existen otros plásmidos denominados crípticos, que no tienen un

efecto observable sobre el fenotipo de la célula huésped o no se puede determinar su beneficio en las mismas (Summers, 1996).

Los plásmidos pueden ser conjugativos o no conjugativos dependiendo de las propiedades de transferencia de ADN hacia una célula receptora. Los plásmidos conjugativos son miembros importantes del acervo genético móvil y se encuentran entre los contribuyentes más importantes de la THG por conjugación entre bacterias (Norman y cols., 2009). También han sido considerados como vectores claves del intercambio genético entre cromosomas bacterianos (Halary y cols., 2010).

Los plásmidos no conjugativos son aquellos que no pueden mediar el proceso de conjugación. Son plásmidos usualmente más pequeños que los plásmidos conjugativos y carecen de uno o más genes necesarios para la transferencia del ADN. Existe una clase intermedia, los plásmidos movilizables que llevan solo un subtipo de genes requeridos para la transferencia y pueden transferirse por conjugación solo si la célula donadora alberga también un plásmido conjugativo con el cual se puede cointegrar (Smillie y cols., 2010).

La conjugación bacteriana es un proceso frecuente y de múltiples pasos que ocurre en numerosos entornos y preferentemente entre organismos similares (Dionisio y cols., 2002), pero también entre organismos filogenéticamente remotos (Musovic y cols., 2006). La conjugación implica la utilización de apéndices externos de diferentes tamaños conocidos como pili (Schröder y col., 2005), que presentan una estructura filamentosa y permiten el contacto entre una célula donadora y receptora físicamente próximas. Este mecanismo facilita la transferencia tanto de plásmidos conjugativos como de Elementos Conjugativos Integrativos (ICE) (Wozniak y col., 2010; Johnson y col., 2015) **(Figura 2)**.

La conjugación puede ser llevada a cabo en casi cualquier ambiente en el que vivan bacterias. Sin embargo, no solo permite la transferencia de ADN entre bacterias, sino también entre bacterias y eucariotas inferiores (Heinemann y col., 1989) o superiores (Waters, 2001). La eficiencia de este proceso puede ser favorecida por factores ambientales como el pH, la humedad y la temperatura del suelo (Richaume y cols., 1989) o la formación de biofilms (Hausner y col., 1999).

Figura 2. Proceso de conjugación bacteriana mediado por plásmidos conjugativos.

1.2 Estructura y función biológica de los plásmidos

La estructura más común de un plásmido es la de una pequeña molécula de ADN extracromosómica doble hebra circular covalentemente cerrada (y superenrollada) (Couturier y cols., 1988). Sin embargo, existen ejemplos de plásmidos con topología lineal, particularmente entre bacterias Gram positivas que no se presentan con regularidad, como los plásmidos en horquilla con extremos cerrados covalentemente, y los plásmidos con repeticiones invertidas (IR) terminales unidos a proteínas covalentemente en sus extremos 5', los cuales forman el grupo más grande de replicones lineales extracromosómicos y se encuentran predominantemente en Actinobacterias. Estos plásmidos lineales, a menudo codifican funciones no esenciales pero en ciertas condiciones pueden proporcionar atributos ventajosos, de los cuales la resistencia a los antibióticos es la menos probable (Hinnebusch y col., 1993; Dib y cols., 2015).

El tamaño y contenido genético de un plásmido varía enormemente debido a la superposición de eventos de THG. Esta diversidad hace que podamos encontrar desde plásmidos con un único gen, de apenas una kilobase de longitud,

hasta megaplásmidos de más de una megabase, que pueden ser considerados cromosomas secundarios para la célula huésped, por contener genes esenciales para la misma (Norman y cols., 2009; Medema y cols., 2010; Ormeño-Orrillo y cols., 2012).

Cada plásmido produce un número de copias determinado, que puede variar entre hospedadores y que puede ir desde solo una hasta más de mil copias por célula dependiendo del sistema de replicación codificado por el propio plásmido y de los genes de control del número de copias (del Solar y cols., 1998). Existen también microorganismos especialmente capacitados para la transmisión conjugativa de ciertos plásmidos (Dionisio y cols., 2002).

Los plásmidos albergan genes implicados en procesos específicos de nicho, que han evolucionado y permitido la adaptación bacteriana en diversas condiciones ambientales. Estos replicones fueron descritos como una colección de módulos genéticos funcionales, adquiridos durante eventos puntuales de TGH que han permitido la eliminación o captura de nuevos genes, para el transporte de información genética dentro del acervo genético comunitario. (Frost y cols., 2005) **(Figura 3A)**.

Para la supervivencia de un plásmido es esencial la replicación del ADN y su propagación horizontal por conjugación. El módulo de replicación compuesto en la mayoría de los casos por un origen vegetativo de replicación (*oriV*) y un gen *rep* que codifica la proteína de iniciación de la replicación (Rep), está sujeto por lo general a presiones de selección intracelulares e intercelulares, a menudo opuestas (Thomas, 2000). Este módulo determina el número de copias de un plásmido y su estabilidad en diferentes huéspedes y condiciones de crecimiento. El número de copias de un plásmido no debe caer por debajo de un nivel que conduzca a segregantes sin plásmidos o que permita a otros plásmidos residentes una ventaja competitiva (Paulsson, 2002). Por este motivo, la proteína Rep muchas veces se combina con regiones *cop* que garantizan el mantenimiento de número de copias estables (Del Solar y col., 2002).

La propagación horizontal puede ocurrir por conjugación si un plásmido contiene genes de movilidad, que codifican para proteínas *mob* que permiten el procesamiento conjugativo del ADN y un complejo de formación de pares de

apareamiento asociado a la membrana o MPF, una forma de sistema de secreción de tipo 4, que proporciona el canal de apareamiento (Smillie y cols., 2010). Un plásmido conjugativo contiene además, genes necesarios para la transferencia no sexual de material genético (operón *tra*), que codifican proteínas que son útiles para la propagación del plásmido desde la célula huésped a una célula donante compatible entre los que se incluyen el gen de la pilina y genes reguladores, para la formación del pili (Zatyka y col., 1998; Kurenbach y cols., 2002).

La persistencia de un plásmido en una población bacteriana también depende de una transmisión vertical estable y fidelidad segregacional. Muchos plásmidos han adquirido mecanismos que median su mantenimiento, como los sistemas de resolución de multímeros (*mrs*) mediados por recombinasas sitio-específicas. En plásmidos con bajo número de copias también se encuentran sistemas de partición *par* que aseguran mecanismos de movimiento activo intracelular antes de la división celular y su correcta distribución. También cuentan con sistemas de adicción *stb* que eliminan células que perdieron plásmidos durante la replicación (pérdida por segregación), razón por la que se los llama sistemas de muerte post-segregación. Un ejemplo son los genes codificantes de toxinas/antitoxinas que se encuentran dentro de la secuencia plasmídica, donde aquellas células que no recibieron el plásmido en cuestión, mueren por acción de la toxina. (Jaffe y cols., 1985; Hayes, 2003).

En su esqueleto modular, los plásmidos contienen otras regiones compuestas por genes "accesorios" o adaptativos que contribuyen a la diversidad fenotípica del huésped (Frost y cols., 2005). Estas regiones contienen múltiples IS, las cuales proporcionan múltiples sitios para inserciones de genes adicionales que no interfieren con la funcionalidad general del plásmido, pero pueden conducir a una pérdida de aptitud competitiva en el huésped por una expresión inapropiada (Vial y col., 2020). También contienen transposones o integrones de diferentes orígenes, que le confieren flexibilidad y una organización genética dinámica (Norman y cols., 2009) (**Figura 3B**).

Los genes adaptativos confieren importantes beneficios, como la resistencia a antibióticos (ATB) (Schlüter y cols., 2007; Rhodes y cols., 2004), la resistencia a

los metales pesados (Schneiker y cols., 2001), funciones catabólicas (Ono y cols., 2007), determinantes de virulencia (Schlüter y cols., 2008), entre otros.

Figura 3. Descripción general de un plásmido conjugativo. A) Organización funcional representada en cuatro módulos: Replicación (rojo), Propagación (verde), Estabilidad (azul) y Adaptación (naranja). Los genes que codifican funciones desconocidas o funciones no relacionadas directamente con los cuatro módulos se indican en gris. B) Composición jerárquica de los EGM: Los casetes de genes se insertan en In mediante recombinação específica de sitio, y estos a su vez pueden insertarse en Tn con IS flanqueantes, que por acción de una Tnp pueden a su vez insertarse en un plásmido (Adaptado de Norman y cols., 2009).

1.3 Estrategias y desafíos actuales para el estudio de plásmidos en genomas bacterianos

1.3.1 Métodos experimentales en el laboratorio de microbiología

La tipificación de plásmidos en poblaciones bacterianas de diversos entornos incluye enfoques tanto dependientes como independientes del cultivo.

Estudios pioneros de aislamiento de plásmidos ambientales se basaron en indicadores de diversidad mediante métodos indirectos como la resolución en gel de gradiente de productos de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) y la hibridación de Southern (Götz y cols., 1996), que demostraron ser herramientas extremadamente valiosas para la caracterización y clasificación de plásmidos y ampliaron la visión del conjunto de plásmidos presente en bacterias de diferentes hábitats.

Otros métodos han permitido detectar y caracterizar elementos genéticos accesorios y revelar plásmidos conjugativos y/o movilizables, como el aislamiento de plásmidos exógenos mediante apareamientos biparentales (Bale y cols., 1988) o triparentales (Hill y cols., 1992; Smalla y cols., 2006).

Un método de captura asistido por transposón independiente del cultivo o TRACA, también demostró ser un método sencillo para estudiar funciones e impactos ecológicos de plásmidos. Permitió la adquisición de plásmidos de varias especies bacterianas a partir de preparaciones de ADN ambiental y su posterior mantenimiento estable en especies hospedadoras sustitutas (Jones y col., 2007).

A pesar del potencial de estos métodos, existen limitaciones y desventajas intrínsecas, especialmente con respecto al número de elementos que pueden aislarse y caracterizarse, lo que deja una población de plásmidos aun sin explorar.

1.3.2 Secuenciación masiva y bioinformática

El desarrollo de la secuenciación masiva o de Nueva Generación (NGS) alentó los estudios genéticos de genomas individuales y permitió la investigación del material genético de diversos organismos en un hábitat dado hasta el nivel de secuencia. Permitió el crecimiento exponencial de plásmidos, genomas y metagenomas bacterianos secuenciados en los últimos años (Chun y col., 2014).

Estas nuevas tecnologías proporcionaron un enorme potencial para estudios de clasificación, diversidad y evolución de plásmidos mediante análisis bioinformático, el cual continúa enfrentando numerosos desafíos tanto técnicos como analíticos (Smalla y cols., 2015).

Las tecnologías de secuenciación masiva, comparten la capacidad de secuenciar una gran cantidad de fragmentos de ADN de forma paralela en un corto lapso de tiempo. Por lo general constan de cinco etapas fundamentales: 1) segmentación de la muestra de ADN en varios fragmentos de forma aleatoria, 2) adición de adaptadores a los extremos 5' y 3' de cada fragmento para indicar el punto de partida de la replicación y generar bibliotecas de ADN mediante selección de fragmentos de una longitud determinada 3) amplificación de los fragmentos de ADN por métodos basados en PCR, 4) secuenciación o lectura de los fragmentos de ADN y 5) almacenamiento de datos para posteriores análisis por métodos bioinformáticos (Hernández y cols., 2020) **(Figura 4)**.

La secuenciación de segunda generación como Illumina, genera secuencias de ADN de corta longitud y alta calidad (lecturas o reads), a partir de dos métodos: 1) la secuenciación de lectura única (single-read), a partir de un solo extremo del ADN y 2) la secuenciación de extremos emparejados (paired-end), que permite secuenciar fragmentos de ADN desde ambos extremos. Esta última produce el doble de lecturas por el mismo tiempo y esfuerzo en la preparación de bibliotecas, y permite una mayor precisión en el alineamiento de lecturas, respecto al método de lectura única (recuperado de: www.illumina.com).

Estos reads pueden ensamblarse en un genoma borrador (draft) formado por una colección de fragmentos más grandes o contigs, que representan al genoma microbiano (Mavromatis y cols., 2012; Hernández y cols., 2020) y que pueden contener plásmidos “ocultos” sin identificar.

La obtención de un genoma bacteriano completamente cerrado utilizando únicamente Illumina, es una tarea compleja y en algunos casos imposible. La secuenciación de tercera generación como PacBio, puede resolver genomas bacterianos completos hasta 1 o 2 contigs finales, pero para la mayoría de las aplicaciones no se justifica el gasto de usar esta tecnología, ya que es sustancialmente más cara que Illumina (Mardis, 2017).

Figura 4. Sucesión simplificada de pasos en estudios de secuenciación masiva.

Entonces, consultando bases de datos es posible obtener dos tipos de datos genómicos microbianos: ensamblados y lecturas crudas (reads). Los ensamblados son los más frecuentes y se encuentran cargados en la base de datos de Genomas del NCBI, la cual alberga 306.700 genomas bacterianos y solo 27.917 plásmidos anotados (consultado el 28/02/2021 en <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse/>). Los reads, surgen directamente del proceso de secuenciación y se encuentran disponibles en el SRA del NCBI (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra>).

La enorme cantidad de datos generados por secuenciación masiva, pueden ser analizados siguiendo un esquema general que incluye el filtrado previo de datos, el ensamblaje de secuencias, las predicciones de genes, la determinación de diversidad de especies y alineaciones comparativas de secuencias.

Recientemente, se han desarrollado herramientas bioinformáticas específicas para la detección de plásmidos a partir de genomas borrador, con algunas limitaciones. Es posible reconstruir plásmidos en cepas de importancia clínica, utilizando la herramienta PLACNET que combina toda la información de los genomas disponibles (Lanza y cols., 2014). Sin embargo, requiere múltiples secuencias genómicas para distintas variantes de una cepa y no es aplicable a metagenomas ambientales.

Existen otros softwares independientes de homología, que trabajan a nivel del proceso de ensamblado de genomas, algunos utilizan los gráficos de de Bruijn para predecir secuencias de plásmidos circulares como PlasmidSPAdes y Recycler y otros como cBar y PlasFlow utilizan contigs generados por el ensamblador SPAdes (Bankevich y cols., 2012).

PlasmidSPAdes (pSPAdes) calcula la cobertura mediana a partir del gráfico de ensamblaje derivado de SPAdes para estimar la cobertura de un cromosoma y luego construye un segundo gráfico de ensamblaje (denominado gráfico de plásmido) donde busca contigs largos que tengan una cobertura suficientemente diferente de la cobertura de cromosomas. Analiza los gráficos de ensamblaje, considerando todos los nodos en lugar de dividir el gráfico alrededor de contigs largos, e incorpora mapeos de lectura de extremo emparejado, resultando en ciclos independientes con alta cobertura por lecturas. pSPAdes ensambla correctamente plásmidos circulares incluso cuando tienen una cobertura similar al cromosoma, pero su rendimiento disminuye en el caso de plásmidos lineales (Antipov y cols., 2016). Recycler, de manera similar a pSPAdes, aprovecha los gráficos de ensamblaje producidos por SPAdes para permitir específicamente el ensamblaje de novo de plásmidos y otras secuencias cíclicas que probablemente se separen físicamente del resto de las secuencias presentes. Por lo tanto, Recycler permite identificar contigs circulares de datos de secuenciación de lectura corta con alta precisión (Rozov y cols., 2017).

Por otro lado, cBar predice secuencias derivadas de plásmidos basándose en diferencias en la composición de k-mer. Se basa en diferencias en las frecuencias de pentámeros de 881 secuencias procarióticas completas y proporciona una clasificación binaria de contig derivados de cromosomas o

plásmidos (Zhou y col., 2010). PlasFlow también toma como referencia un análisis de variación de frecuencia de k-mer, pero presenta adicionalmente un análisis taxonómico como una alternativa para la clasificación de contigs asociados a plásmidos, así como aquellos asociados a cromosoma y los que no pueden clasificarse. Aunque el fundamento del algoritmo de PlasFlow es simple y similar al utilizado por cBar, es más adecuado para la predicción precisa de plásmidos porque implementa una red neuronal artificial profunda, que permite encontrar estructuras ocultas en datos biológicos muy complicados (Krawczyk y cols., 2018).

Otra aproximación a la identificación de plásmidos putativos es el programa PlasmidFinder (Carattoli y cols., 2014), que utiliza el algoritmo BLASTn para identificar en base a homología replicones de plásmidos con al menos el 80% de identidad de nucleótidos respecto a secuencias de referencia. Como entrada se utilizan lecturas de secuenciación y genomas borrador de especies bacterianas de la familia Enterobacteriaceae.

También se encuentran disponibles bases de datos que contienen información de plásmidos totalmente secuenciados como por ejemplo ACLAME (Leplae y cols., 2009), uno de los primeros intentos de sistematización global de plásmidos que por avances en tecnologías de secuenciación ha quedado desactualizada. Otros repositorios como pATLAS (Jesus y cols., 2019) y PLSDDB (Galata y cols., 2019), ofrecen actualmente una colección mucho más completa y actualizada de plásmidos bacterianos.

1.4 Género *Micrococcus* como modelo de estudio de plásmidos

1.4.1 Relevancia biológica y biotecnológica

El género *Micrococcus* pertenece al filo de las Actinobacterias. Son bacterias Gram positivas, estrictamente aeróbicas, con un contenido de G+C que varía entre un 65 a 75% en moles. Son inmóviles y no forman esporas, tienen forma esférica con un tamaño entre 0,5 y 3 μm y habitualmente se organizan en tétradas o racimos (Kocur y cols., 2006). *Micrococcus luteus* es la especie tipo del género (Wieser y cols., 2002).

Micrococcus spp. se aislaron de diversos hábitats como suelo, polvo, agua dulce y marina, aire, hielo, piel, membranas mucosas, plantas, quesos, embutidos, lodos activados, efluentes industriales (Dib y cols., 2013a). Se han logrado aislar algunas especies a partir de materiales antiguos y con bajos niveles de nutrientes, lo que evidencia la adaptabilidad de estas bacterias a situaciones extremas (Greenblatt y cols., 2004; Antony y cols., 2012). También se han encontrado cepas de *Micrococcus* presentes en la Puna Andina a gran altitud en el noroeste argentino, las cuales mostraron resistencia a múltiples antibióticos en particular a los macrólidos, la radiación ultravioleta y los metales pesados (Dib y cols., 2008).

Aunque *Micrococcus spp.* se consideran organismos comensales inofensivos, no patógenos, algunos pueden causar enfermedades inflamatorias (Yap y col., 2003; Miltiadous y cols., 2011), e incluso infecciones fatales (Shanks y cols., 2001).

Existen cepas de *Micrococcus* capaz de producir antibióticos u otros compuestos antibacterianos (Jayaprakash y cols., 2005; Kim y cols., 2006), así como productos de valor biocombustible (Young y cols., 2010) y presentan potencial como biofertilizante (Dastager y cols., 2010).

El género demostró ser relevante industrialmente por enzimas que sintetizan muchas de sus especies (Chantawannakul y cols., 2003; Maruyama y cols., 2005; Fan y col., 2009). También se ha comprobado su importancia en procesos de degradación y biorremediación (Fischer-Colbrie y cols., 2007; Mulla y cols., 2011).

Actualmente existen 124 genomas secuenciados para el género *Micrococcus* de los cuales 81 corresponden a *Micrococcus luteus* y el resto a otra especie (consultado el 28/02/2021 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse#!/prokaryotes/Micrococcus>).

1.4.2 Plásmidos en *Micrococcus spp.*

Actualmente se encuentran registrados 879 plásmidos del filo Actinobacteria en la base de datos PLSDB, de los cuales solo 8 corresponden al género *Micrococcus*. La mayoría de estos plásmidos registrados derivan de muestras ambientales y corresponden a *M. luteus* (**Tabla 1**).

Tabla 1. Plásmidos completos del género *Micrococcus* registrados en PLSDB (consultado el 28/2/21 en <https://ccb-microbe.cs.uni-saarland.de/plsdb/plasmids/>). *NN*: sin nombre; *ND*: no descrito; *NP*: no publicado.

Organismo	Plásmido	Código de Acceso en NCBI	Integridad	Topología	Longitud (pb)	%GC	Origen	Ubicación de aislamiento	Fenotipo asociado	Referencia
<i>M. luteus</i> SGAir0127	pSGAir0127	NZ_CP025617.1	Completo	ND	86829	69,3	Aire	Singapur	<i>ND</i>	<i>NP</i>
<i>M. luteus</i> NCIMB 13267	pMLU1	NC_003526.1	Completo	Circular	2331	62,3	Suelo	Gales	Críptico	Mukamolova y cols., 2002
<i>M. sp.</i> V7	pLMV7	NC_022599.1	Completo	Lineal	92815	69,4	Lagos de gran altitud	Argentina	<i>ND</i>	Dib y cols., 2010 y 2013b
<i>M. luteus</i> MAW843	pMEC2	NC_020091.1	Completo	Circular	4151	64,7	Piel humana	Alemania	Resistencia a macrólidos y lincosamidas	Liebl y cols., 2002
<i>M. sp.</i> 28	pSD10	NC_004954.1	Completo	Circular	50709	68,0	Sedimentos marinos costeros	Estados Unidos	Transposasas, genes de replicación	Zhong y cols., 2002
<i>M. sp.</i> MG-2010-D12	pJD12	NZ_KR152226.1	Completo	Lineal	75989	68,9	Lagos de gran altitud	Argentina	<i>ND</i>	Dib y cols., 2015
<i>M. sp.</i> A7	pLMA7	NZ_KJ599675.1	Completo	Lineal	82075	69,6	Lagos de gran altitud	Argentina	<i>ND</i>	Dib y cols., 2018
<i>M. luteus</i> NCCP 15687	<i>NN</i>	NZ_CP043850.1	Completo	Circular	103715	68,2	Sangre	Corea del Sur	<i>ND</i>	<i>NP</i>

El plásmido pMEC2 de la cepa MAW843 de *Micrococcus luteus* aislada de piel humana, presenta genes de resistencia a macrólidos como la eritromicina, así como también a lincosamínicos (Liebl y cols., 2002). Por otro lado, el plásmido pSD10 codifica un número notable de elementos transponibles que representan el 25% de su secuencia, lo que sugiere un alto grado de genética de movilidad (Zhong y cols., 2002), pero no codifica funciones para la auto-transferencia (conjugación). pMLU1 es el único plásmido críptico registrado para *Micrococcus* (Mukamolova y cols., 2002).

Los plásmidos caracterizados en cepas de *Micrococcus* aisladas de lagos de gran altitud (> 4.200 m) en el noroeste de Argentina, fueron los primeros en ser registrados con topología lineal. Estos al igual que otros, han demostrado que pueden conferir ciertas ventajas a sus huéspedes como la capacidad de degradar xenobióticos o colesterol y tolerar distintos niveles de salinidad, contribuyendo a una exitosa colonización, adaptación y persistencia en hábitats extremos. Estos plásmidos también presentan genes de reparación del ADN, de resistencia al estrés oxidativo, a la radiación UV, a múltiples antibióticos (principalmente macrólidos) y también a metales pesados (Dib y cols., 2008; Dib y cols., 2010; Dib y cols., 2013b; Dib y cols., 2015). Existen otros plásmidos de *Micrococcus spp.* que aún no han sido registrados, pero sí parcialmente secuenciados y caracterizados (Dib y cols., 2013a).

La información disponible sobre la diversidad de plásmidos en el género *Micrococcus* es muy escasa, por lo que identificar nuevos elementos, contribuiría al entendimiento de la biología del género en relación a su capacidad para la THG como mecanismo adaptativo para su supervivencia bajo presiones selectivas en distintos ambientes.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

2. Hipótesis y Objetivos

2.1 Hipótesis

La aplicación estratégica de metodologías *in silico* sobre bases de datos biológicas de libre acceso, puede contribuir en la detección y caracterización de secuencias potencialmente plasmídicas en genomas borrador del género *Micrococcus*.

2.2 Objetivo General

Ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad de plásmidos en el género *Micrococcus*, a partir de la aplicación de métodos informáticos de detección y análisis sobre datos de secuenciación de acceso público.

2.3 Objetivos específicos

1. Obtener genomas borrador a partir de lecturas de secuenciación asociadas al género *Micrococcus* de la base de datos SRA del NCBI.
2. Combinar distintos métodos informáticos para predecir plásmidos en los genomas borrador generados y las lecturas que los conforman.
3. Analizar la semejanza entre estas predicciones con plásmidos registrados, para evaluar la asociación a otros géneros y la presencia de plásmidos “novedosos”.
4. Aplicar distintos sistemas de anotación de genes en las predicciones, para analizar funciones asociadas a plásmidos.

MATERIALES Y MÉTODOS

3. Materiales y Métodos

3.1 Obtención y selección de datos biológicos

Se obtuvieron lecturas de secuencia corta derivadas de secuenciación Illumina de bibliotecas de WGS por el método de corrida (Run) paired-end, de todas las cepas del género *Micrococcus* disponibles en la base de datos SRA del NCBI (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra>). Los datos se obtuvieron como archivos independientes en formato FASTQ para cada corrida de secuenciación.

Se evaluó a partir de estos archivos, la calidad de todas las lecturas con el programa FastQC (<https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/>), el cual proporciona un conjunto modular de análisis, donde en una gráfica, resume la calidad promedio de las bases en cada posición de las lecturas (eje X), asignando un puntaje de calidad a cada base (valor numérico Q en el eje Y), el cual está relacionado con la probabilidad de error estimada en la identificación de cada base. El fondo del gráfico divide el eje Y en tres sectores correspondientes a: a) valores de Q superior a 28, con una probabilidad de error de las bases inferior al 0,00158% (sector verde de muy buena calidad); b) valores de Q superior a 20, con una probabilidad de error inferior a 0,01% (sector anaranjado con calidad razonable); c) valores de Q inferiores a 20, que representa a las bases cuya probabilidad de error es superior al 0,01% (sector rosado de mala calidad) (**Figura 5**). En este estudio, se consideró una calidad promedio del 85% de las bases menor a 0,01% para la selección de lecturas.

Se realizó un control y análisis secuencial por línea de comando de todas las lecturas recolectadas (**ANEXO I**, página 74). Se efectuó una limpieza de las lecturas, utilizando la herramienta Trimmomatic (<https://github.com/usadellab/Trimmomatic>, Bolger y cols., 2014), con el fin de mejorar la calidad de las mismas. Se identificaron y removieron a partir de diferentes parámetros, secuencias técnicas como adaptadores y cebadores introducidos durante el procesamiento de secuenciación Illumina y también extremos con baja calidad de bases. Los parámetros se especificaron en el siguiente orden: LEADING y TRAILING para eliminar extremos por debajo de una calidad promedio de 3, SLIDINGWINDOW para escanear lecturas con una ventana

Figura 5. Gráfica ilustrativa de la calidad promedio de bases en cada posición de las lecturas en FastQC (tomado de la web de FastQC). Para cada posición se dibuja un diagrama de caja y bigotes, donde el cuadro amarillo indica el rango intercuartil entre el percentil 25 al 75, la línea roja central indica el valor de la mediana y los bigotes inferior y superior (en negro) representan el percentil 10 y 90 respectivamente. Una línea continua azul que atraviesa todas las bases indica el puntaje de calidad medio.

deslizante de ancho de 4 bases, cortando cuando la calidad promedio por base caía por debajo de 20. Finalmente, mediante el parámetro MINLEN se descartaron secuencias con una longitud menor a 50 pb (**Tabla 2**).

Se realizó un ensamblado de novo basado únicamente en la información contenida en las lecturas (sin comparación con una secuencia de referencia), donde se utilizó el programa de código abierto SPAdes (<https://github.com/ablab/spades>, Bankevich y cols., 2012). Este construye un gráfico de Bruijn de todas las lecturas y realiza varios procedimientos de simplificación para transformarlo en un gráfico de ensamblaje. Luego mide estimaciones de distancia precisas entre k-mers contenidas en las lecturas mediante el análisis conjunto de histogramas de distancia y trayectorias en el gráfico de ensamblaje y finalmente construye contigs con alta precisión. En este análisis se utilizó un set de k-mers de 22, 33, 44, 55 y

77 y el parámetro CAREFUL ejecutando MismatchCorrector, para corregir reads y minimizar el número de desajustes en los contigs finales post-ensamblado.

Tabla 2. Descripción de los parámetros de Trimmomatic.

Parámetros	Descripción
ILLUMINACLIP	Busca y corta adaptadores y otras secuencias específicas de Illumina de las lecturas
SLIDINGWINDOW	Evalúa con el método de "ventana deslizante" la calidad de la región comenzando desde el extremo 5'. Cuando la calidad promedio de la ventana disminuye al valor umbral permitido se elimina el resto de la secuencia.
LEADING	Corta el inicio de la secuencia cuando la calidad de una base desciende el umbral
TRAILING	Corta el final de la secuencia cuando la calidad de una base desciende el umbral
CROP	Corta la secuencia a una determinada longitud especificada, eliminando las bases del final de la lectura
HEADCROP	Corta un número específico de bases del inicio de las lecturas
MINLEN	Descarta la lectura si su tamaño es menor al especificado
TOPHRED33	Convierte las calificaciones de calidad al formato Phred-33
TOPHRED64	Convierte las calificaciones de calidad al formato Phred-64

Los contigs resultantes de cada cepa de *Micrococcus* se evaluaron con el programa QUAST (<https://github.com/ablab/quast>, Gurevich y cols., 2013), donde se consideraron distintos parámetros estadísticos como el N50, L50 y un número total de contigs de ≥ 100 pb de longitud, para evaluar la eficacia de cada ensamblado. El parámetro estadístico N50 define la calidad del ensamblado en términos de contigüidad, ya que se define como la longitud de secuencia del contig más corto al 50% de la longitud total del genoma. Por otro lado, el parámetro estadístico L50 expresa el número de contigs necesarios para alcanzar el 50 % de la longitud del genoma. Finalmente se seleccionaron los mejores ensamblados con hasta 1500 contigs (≥ 100 pb), donde preferentemente se consiguiera maximizar N50 y minimizar L50 respecto al número de contigs.

3.2 Identificación de secuencias asociadas a plásmidos en genomas borrador

Para la reconstrucción e identificación de secuencias asociadas a plásmidos, a partir de datos de secuenciación de lectura corta y contigs, se utilizaron distintas herramientas bioinformáticas independientes de homología, a partir de una interfaz

de línea de comandos (**ANEXO I**, página 74), que facilitó el procesamiento de datos de manera masiva y controlada.

Se utilizaron cuatro algoritmos basados en diferentes metodologías, dos a partir de lecturas de secuenciación o del gráfico de ensamblado: PlasmidSPAdes (Antipov y cols., 2016), con los mismos parámetros del ensamblaje y Recycler (Rozov y cols., 2015). Por otro lado, se utilizaron cBar (Zhou y col., 2010) y PlasFlow (Krawczyk y cols., 2018), que emplearon contigs mayores a 1000 pb generados por SPAdes para determinar una lista de posibles secuencias asociadas a plásmidos.

Para aumentar el grado de confianza en las predicciones, se eligieron aquellas que fueron predichas por múltiples predictores, clasificándolas de acuerdo a su topología (teniendo en cuenta características de análisis de los 4 predictores). Para este fin, se aplicaron algunas operaciones básicas de álgebra de conjuntos de forma semiautomática: intersección, diferencia y unión en todos los archivos multifasta creados, utilizando la herramienta libre Catpac (<https://github.com/rrwick/Catpac>). Las predicciones compartidas por cBar y Plasflow (S1), se combinaron al subconjunto derivado de la intersección de las predicciones de pSPAdes para generar S3. Este se unió con las predicciones exclusivas de Recycler (S2), para agrupar finalmente en S4 las predicciones con “topología circular” (pC). Por último, se separaron las predicciones únicas del subconjunto S5 no compartidas con S4, que fueron consideradas como predicciones con “topología lineal” (pL) (**Figura 6**).

Figura 6. Flujo de trabajo para la predicción de secuencias asociadas a plásmidos con topología “circular” y “lineal”.

3.3 Comparación de predicciones con plásmidos registrados

Se determinó en todas las predicciones, longitud en pb y contenido de G+C (%) utilizando un script de Python de acceso libre (https://warwick.ac.uk/fac/sci/moac/people/students/peter_cock/python/fasta_n) y se compararon estos parámetros con los obtenidos para 8 plásmidos completos de *Micrococcus* en PLSDB (consultado el 28/2/21).

Para la búsqueda de similitud de las predicciones con plásmidos registrados se utilizó Mash (Ondov y cols., 2016), un conjunto de herramientas de propósito general, que combina enfoques estadísticos, y que permite representar una secuencia de manera simplificada para facilitar su comparación con otras secuencias. Se utilizaron dos funciones básicas incorporadas en la base de datos PLSDB: *sketch* y *dist* (https://ccb-microbe.cs.uni-saarland.de/plsdb/plasmids/search_form/seq/), (Galata y cols., 2019). La función *sketch* reduce grandes secuencias (de nucleótidos o aminoácidos) y conjuntos de las mismas, a pequeños bocetos MinHash representativos. Estos bocetos, están relacionados a la composición de k-mers en una secuencia. La función *dist* compara dos bocetos de tamaño reducido y devuelve una estimación del índice de similitud de Jaccard (es decir, la fracción de k-mers compartidos), un valor p (p-value) y una distancia entre las secuencias de consulta y las de referencia (distancia <0,1 se corresponde con un $p < 0,05$), permitiendo estimar rápidamente distancias de variabilidad global, resultado que se correlaciona fuertemente con medidas basadas en la alineación, como la Identidad Nucleotídica Promedio (ANI).

Para este estudio se prefijó un p-value de búsqueda de 0,1 (menor valor permitido por PLSDB) y valores máximos de distancias a 0,1 y 0,3, donde los bocetos generados de los 27,939 plásmidos registrados en PLSDB se compararon con los generados para las predicciones de cada cepa de *Micrococcus*. A partir de este análisis, se determinó la cantidad de predicciones cercanas o similares (PCS) donde por diferencia con el total de predicciones por ID se determinó para cada uno las predicciones sin similitud (PSS) a los plásmidos registrados en la base de datos **(Figura 7)**.

Por otro lado, a partir de bocetos creados con Mash se estimaron distancias por pares de secuencias creando una matriz que fue analizada por la herramienta

de reducción de dimensiones no lineal UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection), la cual permitió ubicar a las secuencias (representadas por puntos) en un mapa bidimensional (McInnes y cols., 2018) y encontrar relaciones entre las predicciones y los 879 plásmidos de Actinobacterias de PLSDB (**Figura 7**).

3.4 Análisis funcional de genes asociados a plásmidos

La anotación de genes fue abordada de forma automática por distintas metodologías, cuyos resultados, se alinearon y correlacionaron con familias de proteínas presentes en la base de datos Pfam. El flujo de trabajo fue resumido en la **Figura 7**.

Se utilizó la herramienta viralVerify, que forma parte del paquete metaviralSPAdes (<https://github.com/ablab/viralVerify>, Antipov y cols., 2020), para anotar de forma automática (por línea de comando - **ANEXO I**, página 74) genes codificantes usando Prokka (Seemann, 2014), y clasificar predicciones como plasmídicas o cromosomales.

Se importaron en los servidores web: RAST/SEED y COGs, dos conjuntos de datos (en formato FASTA): predicciones para las cepas seleccionadas y plásmidos completos de *Micrococcus* registrados en PLSDB.

El servidor RAST basado en SEED (<https://rast.nmpdr.org/>, (Aziz y cols., 2008; Brettin y cols., 2015; Overbeek y cols., 2014) se usó con el esquema RASTtk en los conjuntos, para identificar y anotar rápidamente genes procariontes utilizando bibliotecas de subsistemas (SS) con distintos roles funcionales (agrupados por un anotador experto), basados en familias de proteínas. Posteriormente, se analizaron SS relacionados con elementos transponibles en las predicciones y otras funciones asociadas a plásmidos completos de *Micrococcus*. También se estudiaron proteínas no hipotéticas compartidas con estos plásmidos, para buscar funciones metabólicas asociadas.

También se utilizó el sistema de anotación COGs (Tatusov y cols., 2001, integrada en la base de datos de dominios conservados por lotes del NCBI (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/bwrpsb/bwrpsb.cgi>, Lu y cols., 2020), fijando un valor E (E-value) de 0,01 (para garantizar la significancia estadística en los

resultados). Se anotaron proteínas ortólogas (con la misma función y origen filogenético), tanto en las predicciones como plásmidos completos de *Micrococcus*. Las proteínas ortólogas fueron clasificadas de acuerdo a las categorías funcionales (código de letras AZ) de la versión más actualizada de COGs (Galperin y cols., 2021).

Se identificaron en todas las anotaciones derivadas de estos sistemas, familias de dominios de proteínas definidas en la base de datos Pfam (<http://pfam.xfam.org/>, Finn y cols., 2014), la cual contiene una amplia colección de alineamientos múltiples de secuencias y modelos ocultos de Márkov que cubren gran parte de los dominios proteicos y familias comunes del universo de secuencias conocidas.

3.4.1 Análisis de genes asociados a la replicación plasmídica

Para todas las secuencias clasificadas como plasmídicas por viralVerify, se identificaron familias de proteínas con Pfam, que pudieron ser comparadas con familias de proteínas relacionadas con la replicación plasmídica previamente listadas por Pérez y colaboradores (Tabla S2 en Perez y cols., 2020).

3.4.2 Análisis de proteínas de resistencia a antibióticos

Para la anotación de genes asociados a la resistencia a ATB en las predicciones, se empleó RAST/SEED y el Identificador de genes de resistencia (RGI) usando CARD ,la base de datos completa de resistencia a ATB (<https://card.mcmaster.ca/analyze/rgi>, McArthur y cols., 2013). Esta última proporciona secuencias de referencia seleccionadas y polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) organizados a través de la Ontología de Resistencia a Antibióticos (ARO), por medio de las cuales predice genes de resistencia a antibióticos o ARGs (solo aciertos "perfectos" y "estrictos").

3.4.3 Análisis de EGM intracelulares

En este análisis se utilizaron las mismas secuencias de entrada que para RAST/SEED, las cuales fueron importadas en el repositorio web ISFinder (http://issaga.biotoul.fr/issaga_index.php, Siguier y cols., 2006). Este utiliza el algoritmo BLAST (Johnson y cols., 2008) en dos módulos: anotación de proteínas

y nucleótidos para identificar y clasificar IS, buscando similitud entre la secuencia de entrada y secuencias de transposasas. Si la similitud es superior al 95%, considera a la secuencia como una isoforma de la IS depositada en ISfinder. Los IS pueden agruparse en familias relativamente distintas según su organización genética, similitud entre sus transposasas y relación entre sus IR.

Figura 7. Esquema general del flujo de trabajo para el análisis y caracterización de predicciones.

RESULTADOS

4. Resultados

4.1 Colección de cepas de *Micrococcus* seleccionadas

Todos los datos de secuenciación de cepas de *Micrococcus* presentes en SRA fueron ensamblados según lo descrito en Materiales y Métodos. La mayoría de los ensamblados genómicos obtenidos, resultaron “fragmentados”, es decir, que tenían un alto número de contigs. Por esto, se seleccionaron aquellos poco fragmentados con hasta 1500 contigs, donde N50 preferentemente se maximizaba y L50 minimizaba con respecto al número de contigs. De esta forma, se reunió una colección de trabajo de 20 cepas de *Micrococcus* de distintos orígenes, provenientes principalmente de la microbiota urinaria humana. Se asignó un identificador (ID) a cada cepa de *Micrococcus* seleccionada para poder diferenciarlas (a partir de los tres últimos números de sus Runs) en posteriores estudios (**Tabla 3**).

El 70% (14) de especies de la colección correspondió a *Micrococcus luteus* y el 30% restante a *Micrococcus lylae* (3) y otras especies de *Micrococcus* (3) (**Figura 8**), lo que se correspondió con la proporción del total de especies secuenciadas para este género.

Figura 8. Resumen de especies en las cepas de *Micrococcus* seleccionadas.

Tabla 3. Características de las cepas del género *Micrococcus* seleccionadas.

ID	NCBI/SRA						QUAST 2.3		
	Género y Especie	Cepa/Alias	Información	BioProject	BioSample	Run	N° Contigs (≥ 100 pb)	N50	L50
Cepa-044	<i>Micrococcus</i> sp.	HMSC31B01	Genoma de referencia del Proyecto Microbioma Humano (HMP)	PRJNA269842	SAMN03436263	SRR1923044	1095	5530	127
Cepa-975	<i>Micrococcus lylae</i>	UMB0955	Genoma de la microbiota urinaria femenina	PRJNA316969	SAMN07511424	SRR5945975	71	229585	5
Cepa-215	<i>Micrococcus luteus</i>	773_MLUT	Genomas bacterianos en muestras clínicas de unidades de cuidados intensivos	PRJNA267549	SAMN03197983	SRR1656215	64	86076	11
Cepa-840	<i>Micrococcus</i> sp.	HMSC30C05	Genoma de referencia del Proyecto Microbioma Humano (HMP)	PRJNA269839	SAMN03436227	SRR1922840	1270	4066	167
Cepa-254	<i>Micrococcus luteus</i>	1058_MLUT	Genomas bacterianos en muestras clínicas de unidades de cuidados intensivos	PRJNA267549	SAMN03197022	SRR1655254	54	107863	7
Cepa-946	<i>Micrococcus luteus</i>	ATCC 12698	Genomas completos para un subconjunto de cepas tipo en la colección ATCC	PRJNA379934	SAMN06624127	SRR5364946	857	27877	28
Cepa-995	<i>Micrococcus luteus</i>	UMB0189	Genoma de la microbiota urinaria femenina	PRJNA316969	SAMN07511423	SRR5945995	136	186868	5
Cepa-282	<i>Micrococcus luteus</i>	d3873a60-063f-11e6-bb80-3c4a9275d6c8	Genoma de la microbiota gastrointestinal Humana	PRJEB23845	SAMEA104428540	ERR2221282	104	266126	4
Cepa-628	<i>Micrococcus luteus</i>	R3-15-1	Metagenoma ambiental en sedimentos de un lago	PRJEB14137	SAMEA4003648	ERR1421628	422	103110	8
Cepa-643	<i>Micrococcus luteus</i>	J28	Genoma de cepas bacterianas que degradan lignina	PRJNA202320	SAMN02744122	SRR3929643	557	8241	94
Cepa-816	<i>Micrococcus luteus</i>	UMB0867-sc-2262792			SAMEA3319273	ERR1045816	321	173746	6
Cepa-822	<i>Micrococcus luteus</i>	UMB0031-sc-2262800			SAMEA3319289	ERR1045822	117	151836	6
Cepa-790	<i>Micrococcus luteus</i>	UMB0189-sc-2262808			SAMEA3319305	ERR1045790	282	186868	5
Cepa-943	<i>Micrococcus luteus</i>	76394e80-b09d-11e6-8d8d-3c4a9275d6c8			SAMEA4556002	ERR1939943	88	488734	2
Cepa-970	<i>Micrococcus luteus</i>	77157db0-b09d-11e6-8d8d-3c4a9275d6c8	Genoma de bacterias de vejiga de mujeres sanas e infectadas	PRJEB8104	SAMEA4556029	ERR1939970	130	98506	8
Cepa-704	<i>Micrococcus luteus</i>	UMB0189-sc-2422390			SAMEA3594179	ERR1203704	50	512089	2
Cepa-719	<i>Micrococcus lylae</i>	UMB0434-sc-2422405			SAMEA3594194	ERR1203719	46	433584	2
Cepa-751	<i>Micrococcus lylae</i>	UMB0955-sc-2422437			SAMEA3594226	ERR1203751	116	155861	4
Cepa-824	<i>Micrococcus luteus</i>	CD1 FAA NB 1	Genoma de referencia del Proyecto Microbioma Humano (HMP)	PRJNA212667	SAMN02404864	SRR951824	259	66457	12
Cepa-135	<i>Micrococcus</i> sp.	MI30	Genoma de líneas de acumulación de mutaciones	PRJNA376572	SAMN07431503	SRR5887135	559	46523	17

4.2 Secuencias asociadas a plásmidos

En 17 cepas de la colección de *Micrococcus*, se obtuvieron en total 208 secuencias asociadas a plásmidos, de las cuales, la mayoría fueron identificadas por más de un predictor y presentaron una media de 5780,9 pb de longitud (**Figura 9; Figura 12 A**). Solo los ID Cepa-044, Cepa-840 y Cepa-643 mostraron una mayor cantidad de predicciones, mientras que en Cepa-943, Cepa-704 y Cepa-719 no se encontró evidencia de secuencias asociadas a plásmidos (**Figura 9 A**).

Del total de predicciones, se obtuvieron 117 con “topología circular”, que incluían a las predichas por Recycler y plasmidSPAdes. Solo los ID Cepa-975 y Cepa-628 no clasificaron predicciones con esta topología. Por otra parte, de las 91 predicciones clasificadas con “topología lineal” provenientes exclusivamente de cBar y PlasFlow, no se encontraron secuencias asociadas a plásmidos en los ID Cepa-215 y Cepa-135 (**Figura 9**).

4.3 Similitud de secuencia entre predicciones y plásmidos registrados

Para la comparación de secuencias, se utilizó la distancia de Mash, que está relacionada con la composición de k-mers de cada secuencia. En general, distancias hasta 0,3 estuvieron relacionadas a regiones similares en el orden de los 1000 pb. Se encontraron solo 17 PCS entre 10 ID (Cepa-840, Cepa-628, Cepa-824, Cepa-044, Cepa-215, Cepa-254, Cepa-282, Cepa-816 y Cepa-751) a una distancia menor a 0,1 ($p < 0,05$) de los plásmidos de PLSDB. Hasta una distancia de 0,3, se encontraban todas las predicciones de los ID Cepa-995, Cepa-790 y Cepa-970. Se observó que la mayoría de las predicciones (129) se encontraron en un intervalo de distancia de 0,1 - 0,3. Por otro lado, se observaron 62 predicciones a una distancia mayor de 0,3, donde la mayoría correspondieron a los ID con más predicciones (Cepa-044, Cepa-840 y Cepa-643) (**Figura 10**).

A partir de la proyección bidimensional con UMAP de la matriz de distancias creadas de Mash (por estimación probabilística de distancias de los bocetos MinHash), se observó que todas las predicciones se encontraban relacionadas con plásmidos completos de Actinobacterias de PLSDB y que la mayoría de ellas pertenecían a dos grupos compactos separados (G1 y G2). Predicciones de los ID

Cepa-790, Cepa-822, Cepa-628, Cepa-282, Cepa-215, Cepa-135 y Cepa-995, se encontraron exclusivamente asociadas a plásmidos de los géneros *Micrococcus* y *Clavibacter*, mientras que ninguna de las predicciones del ID Cepa-751 estuvo asociada a estos géneros. Los ID Cepa-816, Cepa-254, Cepa-840, Cepa-044, Cepa-643, Cepa-946, Cepa-975 y Cepa-824 se encontraron dispersos entre G1 y G2. Las 2 predicciones del ID Cepa-970 no se encontraron dentro de ningún grupo y estuvieron más cercanas a G1 (**Figura 11; Tabla 4**).

Figura 9. Predicciones en cepas de *Micrococcus* seleccionadas A) Cantidad de predicciones por cepa, discriminadas por topología circular y lineal B) Cantidad de predicciones totales, discriminadas por topología.

Figura 10. Similitud de predicciones a plásmidos completos de *Micrococcus* de PLSDb a una distancia máxima de 0,1 y 0,3. A) Cantidad de PCS a plásmidos registrados por ID. B) Cantidad de PSS a plásmidos registrados por ID.

Figura 11. Mapa bidimensional (D1 y D2) construido por el algoritmo de UMAP para la aproximación y proyección múltiple uniforme del conjunto de predicciones y plásmidos completos de Actinobacterias de PLSDB. G1 y G2: Grupos compactos de predicciones. Flechas rojas: predicciones del ID Cepa-970.

Tabla 4. Géneros de Actinobacterias de PLSDB asociados a cepas con predicciones.

Géneros de Actinobacterias cercanos a la mayoría de las predicciones						Géneros de Actinobacterias lejanos a la mayoría de las predicciones	
Géneros únicos en cada grupo				Géneros comunes en los dos grupos	Géneros cercanos a Cepa-970		
G1 D1: 4,5 - 8,5 D2: 5,5 - 9,5		G2 D1: 13,0 - 16,0 D2: 13,0 - 15,0					
ID	Plásmidos de	ID	Plásmidos de	Plásmidos de	Plásmidos de	Plásmidos de	
Cepa-790	<i>Clavibacter</i>	Cepa-816	<i>Streptomyces</i>	<i>Cutibacterium</i>	<i>Corynebacterium</i>	<i>Paenarthrobacter</i>	<i>Leifsonia</i>
Cepa-816	<i>Micrococcus</i>	Cepa-751	<i>Nocardioiodes</i>	<i>Dietzia</i>	<i>Cutibacterium</i>	<i>Sinomonas</i>	<i>Brachybacterium</i>
Cepa-822		Cepa-254	<i>Rothia</i>	<i>Curtobacterium</i>	<i>Glutamicibacter</i>	<i>Mycobacterium</i>	<i>Kitasatospora</i>
Cepa-628						<i>Gordonia</i>	<i>Streptosporangium</i>
Cepa-282		Cepa-840	<i>Pseudonocardia</i>	<i>Microbacterium</i>	<i>Mycobacteroides</i>	<i>Verrucosispora</i>	<i>Streptomonospora</i>
Cepa-254		Cepa-044	<i>Arthrobacter</i>	<i>Rhodococcus</i>	<i>Trueperella</i>	<i>Xylanimonas</i>	<i>Fronthabitans</i>
Cepa-215		Cepa-643	<i>Actinomyces</i>	<i>Acidipropionibacterium</i>		<i>Rathayibacter</i>	<i>Mycetocola</i>
Cepa-840		Cepa-946	<i>Planobispora</i>	<i>Kocuria</i>		<i>Citricoccus</i>	<i>Miniimonas</i>
Cepa-044		Cepa-975	<i>Couchioplanes</i>	<i>Nocardioopsis</i>		<i>Herbiconiux</i>	<i>Tessaracoccus</i>
Cepa-643		Cepa-824	<i>Ormithinimicrobium</i>	<i>Brevibacterium</i>		<i>Pseudarthrobacter</i>	
Cepa-946			<i>Kineococcus</i>	<i>Propionibacterium</i>		<i>Ruania</i>	
Cepa-135			<i>Nocardia</i>	<i>Frankia</i>		<i>Janibacter</i>	
Cepa-975			<i>Nonomuraea</i>	<i>Tsukamurella</i>		<i>Gryllotalpicola</i>	
Cepa-995			<i>Frigoribacterium</i>	<i>Collinsella</i>		<i>Prauserella</i>	
Cepa-824			<i>Micromonospora</i>			<i>Dermacoccus</i>	
			<i>Corynebacterium</i>			<i>Hoyosella</i>	
			<i>Mycolicibacterium</i>			<i>Humibacter</i>	
			<i>Cryobacterium</i>			<i>Actinoalloteichus</i>	
			<i>Trueperella</i>			<i>Psychromicrobium</i>	
			<i>Bifidobacterium</i>			<i>Cellulosimicrobium</i>	
			<i>Amycolatopsis</i>			<i>Cnuibacter</i>	
			<i>Rubroacter</i>			<i>Glacihabitans</i>	
			<i>Austwickia</i>			<i>Aeromicrobium</i>	
			<i>Saccharopolyspora</i>			<i>Euzebya</i>	
						<i>Tomitella</i>	

Figura 12. Resumen de parámetros en predicciones y plásmidos completos de *Micrococcus* de PLSDB. A) Distribución de longitud (pb). B) Distribución del contenido G+C (%).

Como resultado de la comparación con las secuencias nucleotídicas de los 8 plásmidos completos de *Micrococcus* de PLSDB (**Tabla 1**), se observó que la longitud promedio de las predicciones fue de un orden 10 veces menor (5780,9 pb) respecto a los plásmidos completos (> 62 Kpb). Se encontraron predicciones con longitudes menores a 1000 pb en solo 5 predicciones entre los ID Cepa-995, Cepa-282, Cepa-816 y Cepa-790. El contenido de G+C promedio fue similar entre las predicciones (66,1%) y los plásmidos completos (con 67,5%) (**Figura 12**). Estos valores estuvieron dentro del rango observado para los genomas del género. La mayoría de las predicciones presentaron “topología circular”, que también se correspondió con la información registrada para los plásmidos completos de *Micrococcus*.

4.4 Caracterización funcional de genes asociados a plásmidos

El análisis con viralVerify/Pfam, identificó un total de 181 familias de proteínas diferentes asociadas a plásmidos en solo 46 predicciones (**Tabla Anexa II**, página 77). Solo en los ID Cepa-995, Cepa-970 y Cepa-790 (de las cepas con predicciones) no se encontraron proteínas asociadas a plásmidos (**Tabla 6**).

A partir de la anotación por RAST/SEED, se encontró un total de 608 secuencias codificantes (CDS) en los plásmidos completos de *Micrococcus* de PLSDB y 1548 CDS en las predicciones, donde más del 60% de CDS en cada grupo correspondieron a proteínas hipotéticas. Solo un 7% (105) y 3% (16) del total de CDS identificadas fueron asignadas a SS en 24 predicciones (no redundantes) entre 10 ID (Cepa-840, Cepa-643, Cepa-282, Cepa-044, Cepa-254, Cepa-790, Cepa-135, Cepa-215, Cepa-824 y Cepa-816) y 5 plásmidos completos (pSGAir0127, pSD10, pLMA7, pJD12 y el plásmido sin nombre de *M. luteus* NCCP 15687), los cuales fueron designados por RAST/SEED como contigs con genes que codifican proteínas (PEG) asociados a SS. (**Figura 13, Tabla 6**).

Las CDS presentes en predicciones de todos los ID (10), fueron asignadas a SS relacionados con la resistencia a compuestos tóxicos (como el cobre, cadmio, cobalto, zinc y mercurio), a la respuesta al estrés oxidativo, al transporte a través de membrana, al metabolismo de ADN y el fósforo (presentes también en los 5 plásmidos completos de *Micrococcus* antes mencionados). Solo predicciones de

los ID Cepa-044 y Cepa-254 presentaron CDS en la subcategoría de elementos transponibles, mientras que el ID Cepa-643 presentó CDS asociadas a la replicación del ADN (**Figura 13; Tabla 6; Tabla Anexa III**, página 78).

Las CDS de 7 cepas (ID Cepa-975, Cepa-946, Cepa-995, Cepa-628, Cepa-822, Cepa-970 y Cepa-751) y de los plásmidos pMLU1, pLMV7 y pMEC2, no fueron asignadas a ningún subsistema por este método de anotación (**Tabla 6**). En la **Tabla Anexa III** (página 78) se resumen los genes asignados a los diferentes SS por RAST/SEED/Pfam.

Por otro lado, RAST/SEED registró 116 CDS no hipotéticas en los 8 plásmidos completos de *Micrococcus* que no fueron asignadas a SS, de las cuales solo 21 se encontraron también entre las predicciones de todos los ID (de 505 CDS no hipotéticas totales no asignadas a SS). Se encontraron CDS relacionadas con elementos móviles en los 8 plásmidos completos y en las predicciones de todos los ID (17) y relacionadas también con la resistencia a compuestos tóxicos en los plásmidos pLMV7 y pSGAir0127 y en los ID Cepa-282, Cepa-254, Cepa-840, Cepa-643, Cepa-790, Cepa-824, Cepa-044, Cepa-995. También se encontraron proteínas relacionadas con la replicación del plásmido pMEC2 en predicciones de los ID Cepa-822 y Cepa-044 y con la partición o segregación de los plásmidos pSD10 y pLMV7 en predicciones de los ID Cepa-816, Cepa-822, Cepa-254, Cepa-840 y Cepa-044 (**Figura 13, Tabla 6, Tabla Anexa IV**, página 79)

Mediante el servidor web COGs, se predijeron 2034 y 581 proteínas ortólogas en predicciones de todos los ID (17) y plásmidos completos de *Micrococcus* respectivamente, las cuales estaban relacionadas principalmente con el transporte y metabolismo de iones inorgánicos (categoría P), la transcripción del ADN (categoría K) y funciones generales (categoría R). No se encontró en ninguno de los grupos, proteínas ortólogas relacionadas con las categorías A (procesamiento y modificación del ARN), B (estructura y dinámica de la cromatina) e Y (estructura nuclear), mientras que para la categoría Z (citoesqueleto) se encontró una proteína ortóloga solo en los ID Cepa-215 y Cepa-946 (**Figura 14; Tabla 6; Tabla Anexa V**, página 80).

La categoría P fue la más abundante, tanto en las predicciones (13,82%) y plásmidos completos de *Micrococcus* (14,11%). En la categoría L (replicación,

recombinación y reparación del ADN) se encontró un total de 100 proteínas ortólogas en 13 cepas con predicciones, solo los ID Cepa-975, Cepa-628, Cepa-822 y Cepa-751 no presentaron resultados en esta categoría. Se predijo para la misma categoría solo 24 proteínas en 7 plásmidos completos de *Micrococcus*, con excepción de pMEC2. Se observó para la categoría X (Mobiloma: profagos y transposones), un total de 68 y 27 proteínas ortólogas en 15 cepas con predicciones y 6 plásmidos completos de *Micrococcus* respectivamente. No presentaron proteínas ortólogas en esta categoría, los ID Cepa-628 y Cepa-970 y los plásmidos pMLU1 y pMEC2 (**Figura 14; Tabla 6; Tabla Anexa V**, página 80).

La anotación por RAST/SEED resultó menos abarcativa que la de COGs, teniendo en cuenta que ésta sólo consideró un porcentaje muy bajo del total de predicciones, mientras que COGs aportó al menos un resultado en todas ellas.

Todas las anotaciones generales presentadas en esta sección y otras específicas detalladas en las subsecciones siguientes se resumen en la **Tabla 6**.

4.4.1 Genes asociados con la replicación plasmídica

A partir de los resultados de viralVerify/Pfam, se identificaron 7 familias de proteínas asociadas con la replicación plasmídica en predicciones de los ID Cepa-044, Cepa-840, Cepa-628, Cepa-643, Cepa-816, Cepa-822, Cepa-751 y Cepa-824 (**Tabla 6**).

Las familias Replicasa (PF03090) y PriCT_1 (PF08708) se presentaron en los ID Cepa-044, Cepa-840, Cepa-643, Cepa-816 y Cepa-822, mientras que la familia RepA_C (PF04796) se encontró en los ID Cepa-822 y Cepa-824. Los ID Cepa-975, Cepa-946, Cepa-628, Cepa-751, Cepa-135 presentaron menor número de familias de proteínas asociadas con la replicación plasmídica (**Tabla 5; Tabla 6**).

Figura 13. Anotación funcional de genes por RAST/SEED en las A) predicciones y B) plásmidos completos de *Micrococcus* de PLSDb.

Figura 14. Porcentaje de proteínas ortólogas en las predicciones y plásmidos completos de *Micrococcus* de PLSDB, en las categorías funcionales COGs.

Tabla 5. Resumen de familias de proteínas relacionadas con la replicación plasmídica, en cepas con predicciones.

Código Pfam	Nombre Pfam	Descripción	ID
PF03090	Replicase	Familia Replicasa	Cepa-044 Cepa-840 Cepa-643 Cepa-816 Cepa-822
PF08708	PriCT_1	Primase C terminal 1 (PriCT-1)	Cepa-044 Cepa-840 Cepa-643 Cepa-816 Cepa-822
PF00436	SSB	Familia de proteínas de unión a una sola hebra	Cepa-816
PF01446	Rep_1	Proteína de replicación	Cepa-751
PF01815	Rop	Proteína Rop	Cepa-628
PF04796	RepA_C	Proteína RepA codificada por plásmido	Cepa-822 Cepa-824
PF09250	Prim-Pol	DNA primasa / polimerasa bifuncional,	Cepa-840

4.4.2 Genes asociados con la resistencia a antibióticos

A partir del análisis en la base de datos CARD, se identificó el gen *erm* (36) en solo una predicción del ID Cepa-044. Solo el ID Cepa-215 presentó CDS asociadas al subsistema de resistencia a las fluoroquinolonas por RAST/SEED.

4.4.3 EGM intracelulares identificados

El servicio ISfinder permitió predecir un total de 13 familias IS con sus dominios Pfam asociados, en predicciones de los ID Cepa-044, Cepa-975, Cepa-215, Cepa-840, Cepa-254, Cepa-282, Cepa-643, Cepa-816 y Cepa-824 y en 6 plásmidos completos de *Micrococcus* (pSGAir0127, pLMV7, pSD10, pJD12, pLMA7 y el plásmido sin nombre de *M. luteus* NCCP 15687). Se observó un mayor número de familias IS (≥ 5) en los ID Cepa-215, Cepa-840, Cepa-643 y en el plásmido pSGAir0127 (**Tabla 6; Tabla Anexa VI**, página 81).

En la mayoría de los casos ISfinder logró predecir solo fragmentos de IS asociados a algunas de sus familias y solo en el ID Cepa-215 y el plásmido pLMV7 predijo una secuencia IS completa: ISAar43 de 1247pb (correspondiente a la familia IS3_ssgr_IS407) y ISMlu11 de 1434 bp (correspondiente a la familia IS256) respectivamente. La familia IS256 también se encontró asociada a los ID Cepa-840 y Cepa-643. El plásmido pMEC2 (4151 pb) y pMLU1 (2332 pb), al igual que predicciones con un tamaño menor a 5000 pb no pudieron ser analizados por ISfinder (requisito de búsqueda de ISfinder: secuencias >5000 pb).

Tabla 6. Distribución de proteínas predichas en cepas con predicciones y plásmidos completos de *Micrococcus* de PLSDB. CP: cantidad de predicciones; TP: total de predicciones; TPP: total de predicciones asociadas a plásmidos; TPR: total de proteínas asociadas a plásmidos; TPO: total de proteínas ortólogas.

ID	viralVerify										Proteínas RAST/SEED										CARD	ISfinder	
	Asociadas a plásmidos		Replicación plasmídica		PC		PL		CDS no hipotéticas asociadas a SS					COGS					Resistencia a ATB	Familia IS			
	CP/TPP	CP/TP	CP/TPP	CP/TPP	CP/TPP	CP/TPP	CP/TPP	CP/TPP	Resistencia a ATB y compuestos tóxicos	CP/TPP	CP/TPP	CP/TPP	CP/TPP	CP/TPP	CP/TPP	CP/TPP	CP/TPP	CP/TPP					CP/TPP
Cepa-044	X	4/60	X	1/32	1/2	-	-	X	3/32	-	-	X	1/32	-	-	X	1/32	X	32/314	X	1/32	X	2/32
Cepa-975	X	1/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	4/5	-	-	X	1/4
Cepa-215	X	4/55	-	-	-	-	-	X	1/11	-	-	-	-	-	-	-	-	X	11/177	-	-	X	3/11
Cepa-840	X	8/49	X	3/39	3/3	-	-	X	1/39	X	1/39	X	2/39	-	-	-	-	X	39/302	-	-	X	6/39
Cepa-254	X	3/54	-	-	-	-	-	X	2/7	-	-	X	1/7	X	1/7	X	1/7	X	7/115	-	-	X	2/7
Cepa-946	X	2/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	11/54	-	-	-	-
Cepa-995	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	9/195	-	-	-	-
Cepa-282	X	2/33	-	-	-	-	-	X	1/4	-	-	X	1/4	-	-	-	-	X	4/33	-	-	X	1/4
Cepa-628	X	1/2	X	1/9	-	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	9/4	-	-	-	-
Cepa-643	X	8/41	X	1/35	-	1/2	-	X	1/35	X	1/35	X	3/35	-	-	-	-	X	35/218	-	-	X	3/35
Cepa-816	X	4/37	X	2/9	1/2	1/1	-	-	X	1/9	-	-	-	-	-	-	-	X	9/68	-	-	X	1/9
Cepa-822	X	3/25	X	2/7	2/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	7/76	-	-	-	-
Cepa-790	-	-	-	-	-	-	-	X	1/7	-	-	-	-	-	-	-	-	X	7/193	-	-	-	-
Cepa-970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	2/79	-	-	-	-
Cepa-751	X	2/4	X	1/3	1/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	3/10	-	-	-	-
Cepa-824	X	3/41	X	1/13	1/1	-	-	-	-	-	-	X	2/13	-	-	-	-	X	13/163	-	-	X	3/13
Cepa-135	X	1/5	-	-	-	-	-	X	1/6	-	-	-	-	-	-	-	-	X	6/28	-	-	-	-
Total	14	46/416	8	12/208	9/12	3/4	3/4	8	11/208	3	3/208	3	4/208	4	8/208	2	2/208	2	208/2034	1	1/208	9	22/208
pSGAir0127								X		X								X					
pMLU1																		X					
pLMV7																		X					
pMEC2																		X					
pSD10								X										X					
pJD12										X								X					
pLMA7														X				X					
M. luteus								X										X					
NCCP 15687- MV								X										X					
Total								3	3	2	2	3	2	2	1	1	8	8	8	1	6	6	

DISCUSIÓN

5. Discusión

La secuenciación de nueva generación de genomas bacterianos puede aplicarse para el análisis y estudio de secuencias asociadas a plásmidos bacterianos. La obtención de genomas borrador (draft) a partir de lecturas de secuencia corta, resultan en su mayoría fragmentados debido a la presencia de secuencias repetitivas, lo que implica un problema al momento de identificar contigs procedentes de plásmidos por procesos automáticos, dando lugar a predicciones poco precisas (Antipov y cols., 2019). Cada uno de los predictores utilizados en este estudio, ya fueron evaluados por separado (Arredondo-Alonso y cols., 2017), por lo que en este trabajo no se intentó volver a evaluar estos métodos de forma combinada, sino entender que una predicción donde múltiples predictores coinciden es probablemente acertada. Con este criterio, se aplicaron estos métodos al género *Micrococcus*.

Muy pocos plásmidos se encuentran registrados hasta el momento para este género en relación a la cantidad de genomas secuenciados. Tanto para genomas como para plásmidos la mayoría pertenece a *M. luteus*. La primera aproximación para detectar la presencia de plásmidos en distintas cepas de *Micrococcus*, no solo permitió obtener contigs asociados a estos elementos sino también clasificarlos de acuerdo a una posible topología “circular” o “lineal” de acuerdo al método utilizado por los distintos predictores. En particular, las predicciones atribuidas exclusivamente a Plasflow y cBar (S5 - **Figura 6**) provienen de contigs lineales, por lo que pueden corresponder a fragmentos de plásmidos no necesariamente lineales. No se obtuvieron predicciones para todas las cepas, como sería esperable considerando que en el ambiente se asume que los plásmidos están presentes solo en una fracción de la población, y esta proporción puede variar según el ambiente (Smalla y cols., 2015). Sin embargo, es posible que algunos plásmidos aún continúen evadiendo su detección (falsos negativos), ya que con la metodología empleada se apuntó a detectar secuencias compartidas por múltiples métodos, descartando en la mayoría de los casos secuencias predichas por un único método. Por otra parte, sería posible que algunos contigs no plasmídicos hayan sido reportados como plásmidos (falsos positivos) por el método computacional propuesto, en particular en cepas con ensamblados muy fragmentados.

La herramienta viralVerify también puede aplicarse a la detección de secuencias plasmídicas en base a las proteínas asociadas a plásmidos presentes (Antipov y cols., 2020). Sin embargo, su éxito depende de la frecuencia de dominios proteicos en plásmidos conocidos, donde la mayoría no corresponden a Actinobacterias, por lo que su aplicación al género *Micrococcus* puede resultar en una baja sensibilidad, lo cual se evidencia en la baja proporción de predicciones que fueron confirmadas como plasmídicas por viralVerify (**Tabla 6**).

A partir del estudio comparativo con plásmidos completos registrados en PLSDB, se encontró que muy pocas predicciones eran similares a éstos a una distancia significativa menor de 0,1, lo que indicó un alto porcentaje de similitud (mayor cantidad de regiones con similitud entre las secuencias) a plásmidos presentes en la base de datos. Es muy probable que estas pocas predicciones contengan fragmentos importantes comunes a los plásmidos ya registrados. Por otro lado, las predicciones encontradas a una distancia no significativa mayor a 0,1, podrían estar relacionadas de forma más lejana (menor cantidad de regiones con similitud entre las secuencias) a los plásmidos completos, y podrían tratarse de plásmidos que comparten pequeñas regiones con los que se encuentran registrados o tratarse de “nuevos” plásmidos.

A partir de la matriz de distancias creadas con Mash, se encontró que la mayoría de las predicciones estaban a una distancia entre 0,1 - 0,3 de los plásmidos completos de PLSDB. Por otro lado, a partir del mapa bidimensional creado con UMAP, se observó que todas las predicciones se encontraban relacionadas con plásmidos de distintos géneros de Actinobacterias, donde solo algunas se encontraban cercanas al género *Micrococcus*. Esto fue esperable considerando el número limitado de plásmidos conocidos para el género.

Teniendo en cuenta que la longitud promedio de los plásmidos completos de *Micrococcus* es mayor a 62 Kpb, la mayoría de las predicciones podrían corresponderse con fragmentos de plásmidos aún desconocidos para este género. Las predicciones de los ID Cepa-970 y Cepa-751 (provenientes de muestras de vejiga de mujeres sanas e infectadas) fueron las únicas que no se encontraron cercanas a plásmidos de *Micrococcus* pero si a otros géneros como por ejemplo a *Corynebacterium*, un patógeno oportunista del tracto urinario (Pearce y cols., 2014;

Brubaker y cols., 2016). Esto último, podría indicar la presencia de plásmidos con amplio rango de hospedador compartidos entre Actinobacterias, que pueden haber sido introducidos por eventos de THG en los genomas de estas cepas (Jain y cols., 2013; Brooks y cols., 2019 y Shintani y cols., 2015).

Los plásmidos como EGM extracromosómicos y autoreplicativos codifican genes de control de la replicación que aseguran su mantenimiento dentro del hospedador (Thomas, 2000). Se encontraron en las predicciones familias de proteínas relacionadas con la replicación plasmídica, previamente listadas por Pérez y colaboradores (Tabla S2 en Perez y cols., 2020). Algunas predicciones de estas cepas presentaron más de una familia de proteínas asociadas con esta función. En particular, las familias Replicasa (PF03090) y PriCT_1 (PF08708) suelen estar asociadas a una única proteína de replicación común en plásmidos de Actinobacterias como pDOJH10S de *Bifidobacterium longum* y pMEC2 de *Micrococcus* (Shintani y cols., 2015, Liebl y cols., 2002; Basu y cols., 2002). Estas familias de proteínas fueron encontradas en 5 cepas de *Micrococcus*, las cuales podrían estar asociadas también a una única proteína de replicación (**Tabla 5**), resultando la más común entre las predicciones. El ID Cepa-822 presentó además un gen asociado a la familia RepA_C, lo que podría indicar en esta cepa la presencia de fragmentos de más de un plásmido, cada uno con diferentes proteínas de replicación asociadas. En predicciones de los ID Cepa-044, Cepa-643, la presencia de proteínas asociadas a la replicación plasmídica fue confirmada por tres mecanismos de anotación (viralVerify, RAST/SEED y COGs), las cuales a su vez fueron asociadas a plásmidos completos de *Micrococcus*, indicado una alta homología con proteínas conocidas. Solo el ID Cepa-816 presentó proteínas asociadas a la replicación plasmídica en predicciones con topología “circular” y “lineal”, lo que podría indicar que esta cepa contiene en su genoma más de un plásmido con distintas topologías. Todas las cepas que presentaron en sus predicciones proteínas asociadas a la replicación plasmídica (ID Cepa-044, Cepa-840, Cepa-628, Cepa-643, Cepa-816, Cepa-822, Cepa-751 y Cepa-824) tienen una alta probabilidad de contener plásmidos en su genoma. Sin embargo, la diversidad de mecanismos de replicación plasmídica hace posible la presencia de proteínas de replicación desconocidas en las otras cepas (Shintani y cols., 2015).

Los plásmidos contienen además múltiples IS, que permiten la inserción de transposones de mayor tamaño o integrones de diferentes orígenes, proporcionando múltiples sitios donde genes accesorios pueden insertarse, lo que puede conferir mayores ventajas adaptativas a los huéspedes que los contienen (Norman y cols., 2009; Varaldo y cols., 2009).

Muchos plásmidos de Actinobacterias y *Micrococcus* aislados de distintos ambientes albergan genes accesorios asociados a IS, relacionados por ejemplo con la resistencia a compuestos tóxicos y al estrés oxidativo (Zhong y cols., 2002; Zerillo y cols., 2008; Dib y cols., 2010; Dib y cols., 2015). La presencia de estos genes en las predicciones de los ID Cepa-840, Cepa-643 podrían indicar que estas cepas requieren un fenotipo más fuerte para poder afrontar las inclemencias del ambiente donde se encuentran y adaptarse en el mismo. En particular el ID Cepa-643, al tratarse de una cepa ambiental no relacionada al microbioma humano (**Tabla 1**), sería esperable que codifique sistemas de resistencia al estrés ambiental.

El gen *erm* (36) descrito para el plásmido pMEC2 de *Micrococcus*, está relacionado (alrededor del 52-54% de identidad) con proteínas de resistencia a eritromicina, un antibiótico de la familia de los macrólidos (Liebl y cols., 2002). Este gen fue identificado de forma completa en solo una predicción del ID Cepa-044, la cual también presentó familias IS asociadas (IS481 y IS3_ssgr_IS3). Estas mismas familias fueron identificadas para los plásmidos pSGAir0127, pSD10 y pLMA7, mientras que pMEC2 no pudo ser analizado por ISfinder por el tamaño de su secuencia.

Por otro lado, los genes de resistencia a fluoroquinolonas previamente identificados en aislamientos clínicos de bacterias Gram positivas (Hidalgo y cols., 2008), fueron encontrados en predicciones del ID Cepa-215 (proveniente de muestras clínicas de unidades de cuidados intensivos), las cuales estuvieron asociados a las mismas familias IS que los encontrados en Cepa-044, lo que sugeriría una relación de estas familias IS a genes de resistencia a antibióticos.

Se encontraron predicciones asociadas a la familia IS256 en los ID Cepa-840 y Cepa-643 y el plásmido pLMV7 de *Micrococcus*, la cual fue previamente

caracterizada en la “cepa Fleming” de *M. luteus* NCTC 2665 (Young y cols., 2010) y sugeriría ser una familia IS recurrente en el género *Micrococcus*.

También se anotaron genes relacionados con la segregación plasmídica mediada por ParA (Hwang y cols., 2013) en pSD10 y pLMA7 y predicciones de los ID Cepa-816, Cepa-822, Cepa-254, Cepa-840 y Cepa-044, que refuerza la idea de que sus predicciones puedan corresponder a plásmidos o fragmentos de ellos.

La confirmación de muchos de estos genes adaptativos en las secuencias de los plásmidos completos por distintos métodos de anotación, sumó valor a la identificación de los mismos en las predicciones.

La identificación y caracterización de plásmidos en genomas bacterianos permitiría entender su diversidad, los mecanismos involucrados en la colonización de diversos ambientes y rasgos evolutivos involucrados en distintas comunidades bacterianas. Conocer la información de los genes que los componen, también podría ser útil para el diseño de vectores de uso biotecnológico. En este sentido, sería interesante continuar el estudio de las cepas donde entre sus predicciones no se detectaron proteínas conocidas asociadas a la replicación plasmídica (ID Cepa-975, Cepa-215, Cepa-254, Cepa-946, Cepa-282, Cepa-135).

Los resultados obtenidos en este trabajo no permiten definir de manera concluyente la secuencia de uno o más plásmidos presentes en las cepas estudiadas, pero contribuyen a la detección de secuencias potencialmente plasmídicas a partir sus genomas borrador. De esta manera, se presenta el punto de partida para el estudio experimental de plásmidos en estas cepas de *Micrococcus*, aportando una visión parcial del contenido de genes esperable en los potenciales plásmidos, lo que puede utilizarse como criterio para la selección del modelo de estudio.

CONCLUSIONES

6. Conclusiones

- La combinación de diferentes herramientas para la predicción de plásmidos permitió una mayor fidelidad en la detección de estos elementos en genomas borrador (draft) de la mayoría de las cepas de *Micrococcus* seleccionadas. Este esquema permitió además la clasificación de estas predicciones por topología “lineal” o “circular” a partir de la lógica de trabajo incorporada por cada predictor.

- Todas las predicciones se encontraron cercanas a plásmidos completos de Actinobacterias, mientras que muy pocas se encontraron exclusivamente cercanas a plásmidos de *Micrococcus*.

- La anotación funcional permitió en la mayoría de las predicciones de las distintas cepas de *Micrococcus*, la identificación de al menos una característica genética codificada típicamente por plásmidos, como factores de resistencia (a compuestos tóxicos, estrés oxidativo y antibióticos) asociados a elementos transponibles, genes de replicación y relacionados con su partición o segregación. Lo que permitió aportar al entendimiento de la biología del género *Micrococcus*.

- El procedimiento presentado en este estudio, permitiría el estudio de plásmidos en géneros y especies bacterianas distintas a *Micrococcus*. La puesta a punto de todo el flujo de trabajo es uno de los principales aportes de esta tesina en el marco del proyecto de investigación de identificación de plásmidos en distintos géneros bacterianos.

BIBLIOGRAFÍA

7. Bibliográfia

- Antipov, D., Hartwick, N., Shen, M., Raiko, M., Lapidus, A., & Pevzner, P. (2016). plasmidSPAdes: assembling plasmids from whole genome sequencing data. *Bioinformatics*, 32(22), 3380–3387.
- Antipov, D., Raiko, M., Lapidus, A., & Pevzner, P. (2019). Plasmid detection and assembly in genomic and metagenomic data sets. *Genome Research*, 29(6), 961–968.
- Antipov, D., Raiko, M., Lapidus, A., & Pevzner, P. (2020). Metaviral SPAdes: Assembly of viruses from metagenomic data. *Bioinformatics*, 36(14), 4126–4129.
- Antony, R., Krishnan, K., Laluraj, C., Thamban, M., Dhakephalkar, P., Engineer, A., & Shivaji, S. (2012). Diversity and physiology of culturable bacteria associated with a coastal Antarctic ice core. *Microbiological Research*, 167(6), 372–380.
- Arredondo-Alonso, S., Willems, R., van Schaik, W., & Schürch, A. (2017). On the (im)possibility of reconstructing plasmids from whole-genome short-read sequencing data. *Microbial genomics*, 3(10), e000128.
- Aziz, R., Bartels, D., Best, A., Dejongh, M., Disz, T., Edwards, R., Formsma, K., Gerdes, S., Glass, E., Kubal, M., Meyer, F., Olsen, G., Olson, R., Osterman, A. L., Overbeek, R., Mcneil, L., Paarmann, D., Paczian, T., Parrello, B., Zagnitko, O. (2008). The RAST Server: Rapid Annotations using Subsystems Technology. 15, 1–15.
- Bale, M., Fry, J., & Day, M. (1988). Transfer and occurrence of large mercury resistance plasmids in river epilithon. *Applied and Environmental Microbiology*, 54(4), 972–978.
- Bankevich, A., Nurk, S., Antipov, D., Gurevich, A., Dvorkin, M., Kulikov, A., Lesin, V., Nikolenko, S., Pham, S., Prjibelski, A., Pyshkin, A., Sirotkin, A., Vyahhi, N., Tesler, G., Alekseyev, M., & Pevzner, P. (2012). SPAdes: A new genome assembly algorithm and its applications to single-cell sequencing. *Journal of Computational Biology*, 19(5), 455–477.

- Basu, A., Chawla-Sarkar, M., Chakrabarti, S., & Das Gupta, S. (2002). Origin binding activity of the Mycobacterial plasmid pAL5000 replication protein RepB is stimulated through interactions with host factors and coupled expression of repA. *Journal of Bacteriology*, 184(8), 2204–2214.
- Bolger, A., Lohse, M., & Usadel, B. (2014). Trimmomatic: A flexible trimmer for Illumina sequence data. *Bioinformatics*, 30(15), 2114–2120.
- Brettin, T., Davis, J., Disz, T., Edwards, R., Gerdes, S., Olsen, G., Olson, R., Overbeek, R., Parrello, B., Pusch, G., Shukla, M., Iii, J., Stevens, R., Vonstein, V., Wattam, A., & Xia, F. (2015). RASTtk: A modular and extensible implementation of the RAST algorithm for building custom annotation pipelines and annotating batches of genomes. *Scientific Reports*, 5, 8365.
- Brooks, L., Kaze, M., & Siström, M. (2019). Where the plasmids roam: Large-scale sequence analysis reveals plasmids with large host ranges. *Microbial Genomics*, 5(1), e000244.
- Brubaker, L., & Wolfe, A. (2016). The urinary microbiota: A paradigm shift for bladder disorders? *Current Opinion in Obstetrics and Gynecology*, 28(5), 407–412.
- Carattoli, A., Zankari, E., García-Fernández, A., Voldby Larsen, M., Lund, O., Villa, L., Møller Aarestrup, F., & Hasman, H. (2014). In Silico Detection and Typing of Plasmids using PlasmidFinder and Plasmid Multilocus Sequence Typing. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 58(7), 3895–3903.
- Chantawannakul, P., Yoshimune, K., Shirakihara, Y., Shiratori, A., Wakayama, M., & Moriguchi, M. (2003). Crystallization and preliminary X-ray crystallographic studies of salt-tolerant glutaminase from *Micrococcus luteus* K-3. *Acta Crystallographica - Section D Biological Crystallography*, 59(3), 566–568.
- Chun, J., & Rainey, F. (2014). Integrating genomics into the taxonomy and systematics of the Bacteria and Archaea. *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, 64(2), 316–324.
- Couturier, M., Bex, F., Bergquist, P., & Maas, W. (1988). Identification and classification of bacterial plasmids. *Microbiological Reviews*, 52(3), 375–395.

- Dastager, S., Deepa, C., & Pandey, A. (2010). Isolation and characterization of novel plant growth promoting *Micrococcus* sp NII-0909 and its interaction with cowpea. *Plant Physiology and Biochemistry*, 48(12), 987–992.
- Del Solar, G., & Espinosa, M. (2002). Plasmid copy number control: an ever-growing story. *Molecular Microbiology*, 37(3), 492–500.
- Del Solar, G., Giraldo, R., Ruiz-Echevarría, M., Espinosa, M., & Díaz-Orejas, R. (1998). Replication and Control of Circular Bacterial Plasmids. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 62(2), 434–464.
- Di Conza, J., & Gutkind, G. (2010). Integrones: los coleccionistas de genes. *Revista Argentina de Microbiología*, 42(1), 63–78.
- Dib, J., Motok, J., Zenoff, V., Ordoñez, O., & Farías, M. (2008). Occurrence of resistance to antibiotics, UV-B, and arsenic in bacteria isolated from extreme environments in high-altitude (above 4400 m) Andean wetlands. *Current Microbiology*, 56(5), 510–517.
- Dib, J., Wagenknecht, M., Farías, M., & Meinhardt, F. (2015). Strategies and approaches in plasmidome studies-uncovering plasmid diversity disregarding of linear elements? *Frontiers in Microbiology*, 6(5), 1–12.
- Dib, J., Wagenknecht, M., Hill, R., Farías, M., & Meinhardt, F. (2010). First report of linear megaplasmids in the genus *Micrococcus*. *Plasmid*, 63(1), 40–45.
- Dib, J., Angelov, A., Liebl, W., Döbber, J., Voget, S., Schuldes, J., Gorriti, M., Farías, M., Meinhardt, F., & Daniel, R. (2015). Complete Genome Sequence of the Linear Plasmid pJD12 Hosted by *Micrococcus* sp. D12, Isolated from a High-Altitude Volcanic Lake in Argentina. *Genome announcements*, 3(3), e00627-15.
- Dib, J., Liebl, W., Wagenknecht, M., Farías, M., & Meinhardt, F. (2013a). Extrachromosomal genetic elements in *Micrococcus*. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 97(1), 63–75.

- Dib, J. , Schuldes, J., Thürmer, A., Farias, M., Daniel, R., & Meinhardt, F. (2013b). First complete sequence of a giant linear plasmid from a *Micrococcus* strain isolated from an extremely high-altitude lake. *Genome announcements*, 1(6), e00885-13.
- Dionisio, F., Matic, I., Radman, M., Rodrigues, O., & Taddei, F. (2002). Plasmids spread very fast in heterogeneous bacterial communities. *Genetics*, 162(4), 1525–1532.
- Fan, H., Liu, Y., & Liu, Z. (2009). Optimization of fermentation conditions for cold-adapted amylase production by *Micrococcus antarcticus* and its enzymatic properties. *Huan Jing Ke Xue*. 30(8), 2473–2478.
- Finn, R., Bateman, A., Clements, J., Coggill, P., Eberhardt, R., Eddy, S., Heger, A., Hetherington, K., Holm, L., Mistry, J., Sonnhammer, E. L., Tate, J., & Punta, M. (2014). Pfam: The protein families database. *Nucleic Acids Research*, 42(1), 222–230.
- Fischer-Colbrie, G., Matama, T., Heumann, S., Martinkova, L., Cavaco Paulo, A., & Guebitz, G. (2007). Surface hydrolysis of polyacrylonitrile with nitrile hydrolysing enzymes from *Micrococcus luteus* BST20. *Journal of Biotechnology*, 129(1), 62–68.
- Frost, L., Leplae, R., Summers, A., & Toussaint, A. (2005). Mobile genetic elements: the agents of open source evolution. *Nature Reviews. Microbiology*, 3(9), 722–732.
- Galata, V., Fehlmann, T., Backes, C., & Keller, A. (2019). PLSDB: A resource of complete bacterial plasmids. *Nucleic Acids Research*, 47(1), 195–202.
- Galperin, M., Wolf, Y. I., Makarova, K., Vera Alvarez, R., Landsman, D., & Koonin, E. (2021). COG database update: focus on microbial diversity, model organisms, and widespread pathogens. *Nucleic Acids Research*, 49(1), 274–281.

- Götz, A., Pukall, R., Smit, E., Tietze, E., Prager, R., Tschäpe, H., van Elsas, J., & Smalla, K. (1996). Detection and characterization of broad-host-range plasmids in environmental bacteria by PCR. *Applied and Environmental Microbiology*, 62(7), 2621–2628.
- Greenblatt, C., Baum, J., Klein, B., Nachshon, S., Koltunov, V., & Cano, R. (2004). *Micrococcus luteus* - Survival in amber. *Microbial Ecology*, 48(1), 120–127.
- Gurevich, A., Saveliev, V., Vyahhi, N., & Tesler, G. (2013). QCAST: Quality assessment tool for genome assemblies. *Bioinformatics*, 29(8), 1072–1075.
- Halary, S., Leigh, J., Cheaib, B., Lopez, P., & Baptiste, E. (2010). Network analyses structure genetic diversity in independent genetic worlds. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 107(1), 127–132.
- Hausner, M., & Wuertz, S. (1999). High rates of conjugation in bacterial biofilms as determined by quantitative in situ analysis. *Applied and Environmental Microbiology*, 65(8), 3710–3713.
- Hayes, F. (2003). The function and organization of plasmids. *Methods in Molecular Biology*. Clifton, N.J., 235, 1–17.
- Heinemann, J., & Sprague, G. (1989). Bacterial conjugative plasmids mobilize ADN transfer between bacteria and yeast. *Nature*, 340(6230), 205–209.
- Hernández, M., Quijada, N., Rodríguez-Lázaro, D., & Eiros, J. (2020). Bioinformatics of next generation sequencing in clinical microbiology diagnosis. *Revista Argentina de Microbiología*, 52(2), 150–161.
- Hidalgo, M., Reyes, J., Cardenas, A., Díaz, L., Rincon, S., Vanegas, N., Díaz, P., Castañeda, E., & Arias, C. (2008). Resistance profiles to fluoroquinolones in clinical isolates of Gram positive cocci. *Biomédica: Revista Del Instituto Nacional de Salud*, 28, 284–294.
- Hill, K., Weightman, A., & Fry, J. (1992). Isolation and screening of plasmids from the epilithon which mobilize recombinant plasmid pD10. *Applied and Environmental Microbiology*, 58(4), 1292–1300.

- Hinnebusch, J., & Tilly, K. (1993). Linear plasmids and chromosomes in bacteria. *Molecular Microbiology*, 10(5), 917–922.
- Hwang, L., Vecchiarelli, A., Han, Y., Mizuuchi, M., Harada, Y., Funnell, B., & Mizuuchi, K. (2013). ParA-mediated plasmid partition driven by protein pattern self-organization. *EMBO Journal*, 32(9), 1238–1249.
- Jaffe, A., Ogura, T., & Hiraga, S. (1985). Effects of the *ccd* Function of the F Plasmid. *Journal of Bacteriology*, 163(3), 841–849.
- Jain, A., & Srivastava, P. (2013). Broad host range plasmids. *FEMS Microbiology Letters*, 348(2), 87–96.
- Jayaprakash, N., Pai, S., Anas, A., Preetha, R., Philip, R., & Singh, I. (2005). A marine bacterium, *Micrococcus* MCCB 104, antagonistic to vibrios in prawn larval rearing systems. *Diseases of Aquatic Organisms*, 68(1), 39–45.
- Jesus, T., Ribeiro-Gonçalves, B., Silva, D., Bortolaia, V., Ramirez, M., & Carriço, J. (2019). Plasmid ATLAS: Plasmid visual analytics and identification in high-Throughput sequencing data. *Nucleic Acids Research*, 47(1), 188–194.
- Johnson, C., & Grossman, A. (2015). Integrative and Conjugative Elements (ICEs): What They Do and How They Work. *Annual Review of Genetics*, 49, 577–601.
- Johnson, M., Zaretskaya, I., Raytselis, Y., Merezhuk, Y., McGinnis, S., & Madden, T. (2008). NCBI BLAST: a better web interface. *Nucleic Acids Research*, 36(Web Server issue), 5–9.
- Jones, B., & Marchesi, J. (2007). Transposon-aided capture (TRACA) of plasmids resident in the human gut mobile metagenome. *Nature Methods*, 4(1), 55–61.
- Kim, M., Kong, Y., Baek, H., & Hyun, H. (2006). Optimization of culture conditions and medium composition for the production of micrococcin GO5 by *Micrococcus* sp. GO5. *Journal of Biotechnology*, 121(1), 54–61.
- Kocur, M., Kloos, W., & Schleifer, K. (2006). The Genus *Micrococcus*. In M. Dworkin, S. Falkow, E. Rosenberg, K.-H. Schleifer, & E. Stackebrandt (Eds.), *The Prokaryotes: Volume 3: Archaea. Bacteria: Firmicutes, Actinomycetes*. Springer New York, 961-971

- Koonin, E., & Wolf, Y. (2008). Genomics of bacteria and archaea: The emerging dynamic view of the prokaryotic world. *Nucleic Acids Research*, 36(21), 6688–6719.
- Krawczyk, P., Lipinski, L., & Dziembowski, A. (2018). PlasFlow: predicting plasmid sequences in metagenomic data using genome signatures. *Nucleic Acids Research*, 46(6), e35.
- Kurenbach, B., Grothe, D., Farías, M., Szewzyk, U., & Grohmann, E. (2002). The tra region of the conjugative plasmid pIP501 is organized in an operon with the first gene encoding the relaxase. *Journal of Bacteriology*, 184(6), 1801–1805.
- Lanza, V., de Toro, M., Garcillán-Barcia, M., Mora, A., Blanco, J., Coque, T., & de la Cruz, F. (2014). Plasmid Flux in *Escherichia coli* ST131 Sublineages, Analyzed by Plasmid Constellation Network (PLACNET), a New Method for Plasmid Reconstruction from Whole Genome Sequences. *PLoS Genetics*, 10(12). e1004766.
- Leplae, R., Lima-Mendez, G., & Toussaint, A. (2010). ACLAME: a CLAssification of Mobile genetic Elements, update 2010. *Nucleic acids research*, 38(Database issue), 57–61.
- Liebl, W., Kloos, W., & Ludwig, W. (2002). Plasmid-borne macrolide resistance in *Micrococcus luteus*. *Microbiology*, 148(8), 2479–2487.
- Lu, S., Wang, J., Chitsaz, F., Derbyshire, M., Geer, R., Gonzales, N., Gwadz, M., Hurwitz, D., Marchler, G., Song, J., Thanki, N., Yamashita, R., Yang, M., Zhang, D., Zheng, C., Lanczycki, C., & Marchler-Bauer, A. (2020). CDD/SPARCLE: The conserved domain database in 2020. *Nucleic Acids Research*, 48(D1), 265–268.
- Mardis, E. (2017). ADN sequencing technologies: 2006-2016. *Nat. Protocols*, 12(2), 213–218.
- Maruyama, K., Akita, K., Naitou, C., Yoshida, M., & Kitamura, T. (2005). Purification and characterization of an esterase hydrolyzing monoalkyl phthalates from *Micrococcus* sp. YGJ1. *Journal of Biochemistry*, 137(1), 27–32.

- Mavromatis, K., Land, M., Brettin, T., Quest, D., Copeland, A., Clum, A., Goodwin, L., Woyke, T., Lapidus, A., Klenk, H., Cottingham, R., & Kyrpides, N. (2012). The Fast Changing Landscape of Sequencing Technologies and Their Impact on Microbial Genome Assemblies and Annotation. *PLoS ONE*, 7(12), 1–6.
- Mc Carlie, S., Boucher, C., & Bragg, R. (2020). Molecular basis of bacterial disinfectant resistance. *Drug Resistance Updates*, 48(19), 100672.
- McArthur, A., Waglechner, N., Nizam, F., Yan, A., Azad, M., Baylay, A., Bhullar, K., Canova, M., De Pascale, G., Ejim, L., Kalan, L., King, A., Koteva, K., Morar, M., Mulvey, M., O'Brien, J., Pawlowski, A., Piddock, L., Spanogiannopoulos, P., Wright, G. (2013). The comprehensive antibiotic resistance database. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, 57(7), 3348–3357.
- McInnes, L., Healy, J., Saul, N., & Grossberger, L. (2018). UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection. *Journal of Open Source Software*, 3, 861.
- Medema, M., Trefzer, A., Kovalchuk, A., Van Den Berg, M., Müller, U., Heijne, W., Wu, L., Alam, M., Ronning, C., Nierman, W., Bovenberg, R., Breitling, R., & Takano, E. (2010). The sequence of a 1.8-Mb bacterial linear plasmid reveals a rich evolutionary reservoir of secondary metabolic pathways. *Genome Biology and Evolution*, 2(1), 212–224.
- Miltiadous, G., & Elisaf, M. (2011). Native valve endocarditis due to *Micrococcus luteus*: A case report and review of the literature. *Journal of Medical Case Reports*, 5(1), 251.
- Mukamolova, G., Turapov, O., Kazarian, K., Telkov, M., Kaprelyants, A., Kell, D., & Young, M. (2002). The *rpf* gene of *Micrococcus luteus* encodes an essential secreted growth factor. *Molecular Microbiology*, 46(3), 611–621.
- Mulla, S., Hoskeri, R., Shouche, Y., & Ninnekar, H. (2011). Biodegradation of 2-Nitrotoluene by *Micrococcus sp.* strain SMN-1. *Biodegradation*, 22(1), 95–102.

- Musovic, S., Oregaard, G., Kroer, N., & Sørensen, S. (2006). Cultivation-independent examination of horizontal transfer and host range of an IncP-1 plasmid among gram-positive and gram-negative bacteria indigenous to the barley rhizosphere. *Applied and Environmental Microbiology*, 72(10), 6687–6692.
- Norman, A., Hansen, L., & Sørensen, S. (2009). Conjugative plasmids: Vessels of the communal gene pool. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1527), 2275–2289.
- Ondov, B., Treangen, T., Melsted, P., Mallonee, A., Bergman, N., Koren, S., & Phillippy, A. (2016). Mash: Fast genome and metagenome distance estimation using MinHash. *Genome Biology*, 17(1), 1–14.
- Ono, A., Miyazaki, R., Sota, M., Ohtsubo, Y., Nagata, Y., & Tsuda, M. (2007). Isolation and characterization of naphthalene-catabolic genes and plasmids from oil-contaminated soil by using two cultivation-independent approaches. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 74(2), 501–510.
- Ormeño-Orrillo, E., Menna, P., Almeida, L., Ollero, F., Nicolás, M., Pains Rodrigues, E., Shigeyoshi Nakatani, A., Silva Batista, J., Oliveira Chueire, L., Souza, R., Ribeiro Vasconcelos, A., Megías, M., Hungria, M., & Martínez-Romero, E. (2012). Genomic basis of broad host range and environmental adaptability of *Rhizobium tropici* CIAT 899 and *Rhizobium sp.* PRF 81 which are used in inoculants for common bean (*Phaseolus vulgaris* L.). *BMC Genomics*, 13(1), 1–26.
- Overbeek, R., Olson, R., Pusch, G., Olsen, G., Davis, J., Disz, T., Edwards, R., Gerdes, S., Parrello, B., Shukla, M., Vonstein, V., Wattam, A., Xia, F., & Stevens, R. (2014). The SEED and the Rapid Annotation of microbial genomes using Subsystems Technology (RAST). *Nucleic Acids Research*, 42(D1), 206–214.
- Partridge, S., Kwong, S., Firth, N., & Jensen, S. (2018). Mobile genetic elements associated with antimicrobial resistance. *Clinical Microbiology Reviews*, 31(4), 1–61.

- Paulsson, J. (2002). Multileveled selection on plasmid replication. *Genetics*, 161(4), 1373–1384.
- Pearce, M., Hilt, E., Rosenfeld, A., Zilliox, M., Thomas-White, K., Fok, C., Kliethermes, S., Schreckenberger, P., Brubaker, L., Gai, X., & Wolfe, A. (2014). The female urinary microbiome: A comparison of women with and without urgency urinary incontinence. *MBio*, 5(4), 1–12.
- Perez, M., Kurth, D., Farías, M., Soria, M., Castillo Villamizar, G., Poehlein, A., Daniel, R., & Dib, J. (2020). First Report on the Plasmidome From a High-Altitude Lake of the Andean Puna. *Frontiers in Microbiology*, 11(6), 1–15.
- Rhodes, G., Parkhill, J., Bird, C., Ambrose, K., Jones, M., Huys, G., Swings, J., & Pickup, R. (2004). Complete nucleotide sequence of the conjugative tetracycline resistance plasmid pFBAOT6, a member of a group of IncU plasmids with global ubiquity. *Applied and Environmental Microbiology*, 70(12), 7497–7510.
- Richaume, A., Angle, J., & Sadowsky, M. (1989). Influence of soil variables on in situ plasmid transfer from *Escherichia coli* to *Rhizobium fredii*. *Applied and Environmental Microbiology*, 55(7), 1730–1734.
- Rozov, R., Kav, A., Bogumil, D., Shterzer, N., Halperin, E., Mizrahi, I., & Shamir, R. (2017). Recycler: An algorithm for detecting plasmids from de novo assembly graphs. *Bioinformatics*, 33(4), 475–482.
- Schlüter, A., Krause, L., Szczepanowski, R., Goesmann, A., & Pühler, A. (2008). Genetic diversity and composition of a plasmid metagenome from a wastewater treatment plant. *Journal of Biotechnology*, 136(1–2), 65–76.
- Schlüter, A., Szczepanowski, R., Pühler, A., & Top, E. (2007). Genomics of IncP-1 antibiotic resistance plasmids isolated from wastewater treatment plants provides evidence for a widely accessible drug resistance gene pool. *FEMS Microbiology Reviews*, 31(4), 449–477.

- Schneiker, S., Keller, M., Dröge, M., Lanka, E., Pühler, A., & Selbitschka, W. (2001). The genetic organization and evolution of the broad host range mercury resistance plasmid pSB102 isolated from a microbial population residing in the rhizosphere of alfalfa. *Nucleic Acids Research*, 29(24), 5169–5181.
- Schröder, G., & Lanka, E. (2005). The mating pair formation system of conjugative plasmids - A versatile secretion machinery for transfer of proteins and ADN. *Plasmid*, 54(1), 1–25.
- Seemann, T. (2014). Prokka: Rapid prokaryotic genome annotation. *Bioinformatics*, 30(14), 2068–2069.
- Shanks, D., Goldwater, P., Pena, A., & Saxon, B. (2001). Fatal *Micrococcus sp.* infection in a child with leukaemia--a cautionary case. *Medical and Pediatric Oncology*, 37(6), 553–554.
- Shintani, M., Sanchez, Z., & Kimbara, K. (2015). Genomics of microbial plasmids: Classification and identification based on replication and transfer systems and host taxonomy. *Frontiers in Microbiology*, 6(3), 1–16.
- Siguié, P., Perochon, J., Lestrade, L., Mahillon, J., & Chandler, M. (2006). ISfinder : the reference centre for bacterial insertion sequences. 34, 32–36.
- Smalla, K., Haines, A., Jones, K., Krögerrecklenfort, E., Heuer, H., Schloter, M., & Thomas, C. (2006). Increased abundance of IncP-1 β plasmids and mercury resistance genes in mercury-polluted river sediments: First discovery of IncP-1 β plasmids with a complex mer transposon as the sole accessory element. *Applied and Environmental Microbiology*, 72(11), 7253–7259.
- Smalla, K., Jechalke, S., & Top, E. (2015). Plasmid Detection, Characterization, and Ecology. *Microbiology Spectrum*, 3(1), PLAS-0038-2014.
- Smillie, C., Garcillán-Barcia, M., Francia, M., Rocha, E., & de la Cruz, F. (2010). Mobility of Plasmids. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 74(3), 434–452.
- Summers, D. (1996). *The biology of plasmids*. Osney, Oxford OX: Blackwell Science.

- Tatusov, R., Natale, D., Garkavtsev, I., Tatusova, T., Shankavaram, U., Rao, B., Kiryutin, B., Galperin, M., Fedorova, N., & Koonin, E. (2001). The COG database : new developments in phylogenetic classification of proteins from complete genomes. *29*(1), 22–28.
- Thomas, C. (2000). Paradigms of plasmid organization. *Molecular Microbiology*, *37*(3), 485–491.
- Varaldo, P., Montanari, M., & Giovanetti, E. (2009). Genetic elements responsible for erythromycin resistance in *Streptococci*. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, *53*(2), 343–353.
- Vial, L., & Hommais, F. (2020). Plasmid-chromosome cross-talks. *Environmental Microbiology*, *22*(2), 540–556.
- Waters, V. (2001). Conjugation between bacterial and mammalian cells. *Nature Genetics*, *29*(4), 375–376.
- Wieser, M., Denner, E., Kämpfer, P., Schumann, P., Tindall, B., Steiner, U., Vybiral, D., Lubitz, W., Maszenan, A., Patel, B., Seviour, R., Radax, C., & Busse, H. (2002). Emended descriptions of the genus *Micrococcus*, *Micrococcus luteus* (Cohn 1872) and *Micrococcus lylae* (Kloos y cols. 1974). *International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology*, *52*(Pt 2), 629–637.
- Wozniak, R. , & Waldor, M. (2010). Integrative and conjugative elements: Mosaic mobile genetic elements enabling dynamic lateral gene flow. *Nature Reviews Microbiology*, *8*(8), 552–563.
- Yap, R., & Mermel, L. (2003). *Micrococcus* infection in patients receiving epoprostenol by continuous infusion. *European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases : Official Publication of the European Society of Clinical Microbiology*, *22*(11), 704–705.

- Young, M., Artsatbanov, V., Beller, H., Chandra, G., Chater, K., Dover, L., Goh, E. B., Kahan, T., Kaprelyants, A., Kyrpides, N., Lapidus, A., Lowry, S., Lykidis, A., Mahillon, J., Markowitz, V., Mavromatis, K., Mukamolova, G., Oren, A., Rokem, J., Greenblatt, C. (2010). Genome sequence of the fleming strain of *Micrococcus luteus*, a simple free-living actinobacterium. *Journal of Bacteriology*, 192(3), 841–860.
- Zatyka, M., & Thomas, C. (1998). Control of genes for conjugative transfer of plasmids and other mobile elements. *FEMS Microbiology Reviews*, 21(4), 291–319.
- Zerillo, M., Van Sluys, M., Camargo, L., & Monteiro-Vitorello, C. (2008). Characterization of new IS elements and studies of their dispersion in two subspecies of *Leifsonia xyli*. *BMC Microbiology*, 8, 1–13.
- Zhong, Z., Caspi, R., Mincer, T., Helinski, D., Knauf, V., Boardman, K., Wilkinson, J., Shea, T., DeLoughery, C., & Toukdarian, A. (2002). A 50-kb plasmid rich in mobile gene sequences isolated from a marine *Micrococcus*. *Plasmid*, 47(1), 1–9.
- Zhou, F., & Xu, Y. (2010). cBar: A computer program to distinguish plasmid-derived from chromosome-derived sequence fragments in metagenomics data. *Bioinformatics*, 26(16), 2051–2052.

ANEXOS

8. Anexos

ANEXO I

Flujo secuencial de comandos y parámetros utilizados en Shell de Linux para el procesamiento de datos

Descarga de lecturas del SRA/NCBI (\$f = N° de Run)

```
fastq-dump --split-files $f -O $f
```

Trimmomatic v 0.39

```
trimmomatic-0.39.jar PE $f.1.fastq $f.2.fastq
$f.1_TrimmO.fastq $f.1_TrimmO_single.fastq $f.2_TrimmO.fastq
$f.2_TrimmO_single.fastq LEADING:3 TRAILING:3
SLIDINGWINDOW:4:20 MINLEN:50
```

SPAdes v.3.11.0

```
spades.py --pe1-1 $f.1_TrimmO.fastq --pe1-2 $f.2_TrimmO.fastq
--pe1-s $f.1_TrimmO_single.fastq --pe1-s
$f.2_TrimmO_single.fastq -o spades311 --careful -k
21,33,55,77 --mismatch-correction -t 6 -m 20
```

QUAST v 2.3

```
quast.py -M 100 spades311/scaffolds.fasta -o
spades311/quast_results
```

plasmidSPAdes

```
plasmidspades.py --pe1-1 $f.1_TrimmO.fastq --pe1-2
$f.2_TrimmO.fastq --pe1-s $f.1_TrimmO_single.fastq --pe1-s
$f.2_TrimmO_single.fastq -o plasmidspades311 --careful -k
21,33,55,77 --mismatch-correction -t 6 -m 20
```

Recycler

```

make_fasta_from_fastg.py --graph
spades311/assembly_graph.fastg -o
Recycler/assembly_graph.nodes.fasta
bwa index Recycler/assembly_graph.nodes.fasta
bwa mem -t 6 Recycler/assembly_graph.nodes.fasta
$f/$f.1_TrimmO.fastq
$f/$f.2_TrimmO.fastq | samtools view -buS - >
Recycler/reads_pe.bam
samtools view -bF 0x0800 Recycler/reads_pe.bam >
Recycler/reads_pe_primary.bam
samtools sort -@ 6 Recycler/reads_pe_primary.bam
Recycler/reads_pe_primary.sort
samtools index Recycler/reads_pe_primary.sort.bam
recycle.py -g $f/spades311/assembly_graph.fastg -k 77 -b
Recycler/reads_pe_primary.sort.bam -i True -o Recycler

```

PlasFlow

```

filter_sequences_by_length.pl -input
spades311/scaffolds.fasta -output
plasflow/scaffolds_filtered.fasta --thresh 1000
PlasFlow.py --input plasflow/scaffolds_filtered.fasta --
output plasflow/scaffolds.tsv

```

cBar

```

cBar.pl plasflow/scaffolds_filtered.fasta
cBar/scaffolds_cBar.tsv
grep -c "Plasmid" cBar/scaffolds_cBar.tsv
grep "Plasmid" cBar/scaffolds_cBar.tsv >
cBar/scaffolds_cBar_Plasmid.tsv
cut -f 1 cBar/scaffolds_cBar_Plasmid.tsv >
cBar/scaffolds_cBar_Plasmid_id
fasta_formatter -i plasflow/scaffolds_filtered.fasta -o
cBar/scaffolds_filtered.formatter.fasta -w 0
grep -A 1 -f cBar/scaffolds_cBar_Plasmid_id
cBar/scaffolds_filtered.formatter.fasta >
cBar/scaffolds_cBar_Plasmid.fasta
sed -i "/--/d" cBar/scaffolds_cBar_Plasmid.fasta

```

CATPAC (Ej. plasmidSPAdes \cap S1)

```
catpac.py plasmidspades311/scaffolds_fix.fasta S1.fasta -a  
S31.fasta -b S32.fasta
```

viralVerify (Ej. S5 = pL)

```
viralverify.py -p --hmm nbc_hmms.hmm -f $f/s5.fasta -o  
$f/viralverify_result_s5
```

ANEXO II

Tabla Anexa II. Familias de proteínas asociadas a plásmidos en las predicciones, clasificadas por viralVerify/Pfam.

Nº	Código Pfam	Nombre Pfam	Descripción	Nº	Código Pfam	Nombre Pfam	Descripción	Nº	Código Pfam	Nombre Pfam	Descripción
1	PF00005	ABC_tran	Transportador ABC	62	PF13384	MeR_1	Domino tipo homeodominio	123	PF03243	MeRb	Aquilmercurio liasa
2	PF00122	E1-E2_ATPase	ATPasa E1-E2	63	PF13411	Glyco_transf_4	Proteína reguladora de la familia MeRf HTH	124	PF03372	Evo_endo_pfos	Familia de endonucleasas / exonucleasas / fosfatasas
3	PF00239	Resolvase	Resolvase, dominio N terminal	64	PF13439	Glyco_transf_4	Familia de glicosiltransferasas 4	125	PF03442	Relaxase	Domino tipo AAA
4	PF00248	Alto_nuc_red	Familia aldo / ceto reductasa	65	PF13462	Thioredoxin_4	Thioredoxina	126	PF03466	NAD_binding_2	Domino de unión a NAD de la 6-fostoglucuronato deshidrogenasa
5	PF00376	MeR	Proteína reguladora de la familia MeR	66	PF13470	PHL3_trans_4_2	Similar a glicosiltransferasa 4	127	PF03496	LysR_substrate	Canal aniónico dependiente del voltaje
6	PF00437	TSSSE	Domino de metilasa de RNA-hibonómico	67	PF13518	HTH_28	Proteína reguladora bacteriana, familia MeR	128	PF03506	BTAL	Domino de unión a NAD de la 6-fostoglucuronato deshidrogenasa
7	PF00440	TeR_N	Proteínas reguladoras bacterianas, familia MeR	68	PF13518	HTH_28	Proteína reguladora bacteriana, familia MeR	129	PF03704	BTAL	Domino de unión a NAD de la 6-fostoglucuronato deshidrogenasa
8	PF00442	TSSSF	Sistema de secreción de tipo II (T2SS), proteína F	69	PF13561	adh_short_C2	Enolil (proteína portadora de acilo) reductasa	130	PF03704	BTAL	Domino de unión a NAD de la 6-fostoglucuronato deshidrogenasa
9	PF00534	Glycos_transf_1	Glicosil transferasas grupo 1	70	PF13565	HTH_32	Domino tipo homeodominio	131	PF03807	FGE_sulfatase	Dependiente de la coenzima F420 de NADP oxidoreductasa
10	PF00581	Abyhdioleae_1	Plegue alfa / beta hidrolasa	71	PF13579	Glyco_trans_4_4	Domino similar a glicosiltransferasa 4	132	PF04326	Enolase_N	Enolasa, dominio N-terminal
11	PF00685	Hydrolase	Domino central de integrasa	72	PF13586	DDE_Tmp_1_2	Domino de transposasa DDE	133	PF04796	RepA_C	Proteína RepA codificada por plásmido
12	PF00702	Hydrolase	Hidrolasa similar a halogenasa halocáida	73	PF13683	rvs_3	Domino central de integrasa	134	PF05713	MobC	Proteína de movilización bacteriana (MobC)
13	PF00877	NLPC_P90	Familia Nlpc / P90	74	PF14355	Abi_C	Infección abortiva C-terminal	135	PF05973	Gp49	Proteína derivada de fagos similar a Gp49 (DUF881)
14	PF00892	EnamA	Familia de transportadores tipo EnamA	75	PF00004	AAA	Familia de ATPasa asociada con diversas actividades celulares (AAA)	136	PF06779	MFS_4	Transportador de tipo MFS no caracterizado Y9B1
15	PF01022	HTH_5	Proteína reguladora bacteriana, familia araR	76	PF00085	Pepidase_S8	Familia Subtilase	137	PF07338	ABATE	Regulador de la transcripción inducido por estrés putativo
16	PF01066	CDP-CH_P_transf	Inosina-uridina que prefiere nucleósido hidrolasa	77	PF00113	Enolase_C	Thioredoxina	138	PF08220	HTH_DeoR	Regulador de la transcripción tipo DeoR
17	PF01156	IU_nuc_hydro	CDP-alcohol fosfatiltransferasa	78	PF00271	Helicase_C	Enolasa, dominio de barril TIM C-terminal	139	PF08241	Methyltransf_11	Domino de metiltransferasa
18	PF01252	Pepidase_A8	Represor dependiente de hierro, dominio de unión a DNA N-terminal	79	PF00271	Helicase_C	Enolasa, dominio de barril TIM C-terminal	140	PF08241	Methyltransf_11	Domino de metiltransferasa
19	PF01325	HTH_3	Helice-vuelta-helice	80	PF00271	Helicase_C	Enolasa, dominio de barril TIM C-terminal	141	PF08241	Methyltransf_11	Domino de metiltransferasa
20	PF01325	HTH_3	Helice-vuelta-helice	81	PF00271	Helicase_C	Enolasa, dominio de barril TIM C-terminal	142	PF08241	Methyltransf_11	Domino de metiltransferasa
21	PF01325	HTH_3	Helice-vuelta-helice	82	PF00271	Helicase_C	Enolasa, dominio de barril TIM C-terminal	143	PF08241	Methyltransf_11	Domino de metiltransferasa
22	PF01325	HTH_3	Helice-vuelta-helice	83	PF00271	Helicase_C	Enolasa, dominio de barril TIM C-terminal	144	PF08241	Methyltransf_11	Domino de metiltransferasa
23	PF01527	HTH_Tmp_1	Familia de espijo catiónico	84	PF00382	SSB	Proteína reguladora bacteriana, familia gntR	145	PF08939	HTH_Tmp_Mu_2	Domino de unión a zinc de citidina y desoxicitidilato desaminasa
24	PF01548	DEDD_Tmp_IS110	Familia de espijo catiónico	85	PF00436	DeoRC	Región de unión a zinc de citidina y desoxicitidilato desaminasa	146	PF09020	CRISPR_Cas2	Domino de unión a zinc de citidina y desoxicitidilato desaminasa
25	PF01551	NamP	Familia de peptidasa M23	86	PF00436	DeoRC	Región de unión a zinc de citidina y desoxicitidilato desaminasa	147	PF09020	CRISPR_Cas2	Domino de unión a zinc de citidina y desoxicitidilato desaminasa
26	PF01566	NamP	Familia de peptidasa M23	87	PF00462	Glutaredoxin	Domino del sensor del terminal DeoRC	148	PF10935	zFCGNR	Dedo de zinc CGNR
27	PF01566	NamP	Familia de peptidasa M23	88	PF00582	Usp	Familia de proteínas de estrés universal	149	PF11704	Lsr_2	Domino de unión a zinc de citidina y desoxicitidilato desaminasa
28	PF01904	CbiQ	Proteína de función desconocida DUF72	89	PF00583	Acetyltransf_1	Familia de acetiltransferasas (GNAT)	150	PF11774	Lsr_2	Domino de unión a zinc de citidina y desoxicitidilato desaminasa
29	PF02361	CbiQ	Proteína de función desconocida DUF72	90	PF00589	Phage_integrase	Familia de fagos integrasa	151	PF12324	HTC_15	Domino hélice-vuelta-helice de la alquilmercurio liasa
30	PF02371	Transposase_20	Familia Transposase IS116 / IS110 / IS902	91	PF00596	Aldoase_II	Domino N-terminal de aldolasa y aducina de clase II	152	PF12642	Typ_C	Proteína de transpos conjugativo typC
31	PF02632	BioY	Familia BioY	92	PF00719	Pyrophosphatase	Prototrasfosa inorgánica	153	PF12696	TracD_C	Sitio de reconocimiento de TracD y TraG
32	PF02683	Dshd	Región transmembrana de la proteína de biogénesis del citocromo C	93	PF00872	Transposase_mut	Transposasa, familia Mutator	154	PF12697	Abyhdioleae_6	Familia alfa / beta hidrolasa
33	PF02742	Fe_dep_repr_C	Represor dependiente de hierro, dominio de unión y dimerización de metales	94	PF00893	Multi_Drug_Res	Proteína pequeña de resistencia a múltiples fármacos	155	PF12802	MeR_2	Familia MeRf
34	PF02796	HTH_7	Domino hélice-gro-helice de resolvasa	95	PF00903	Glyoxalase	Superfamilia de glicoxalasa / proteína de resistencia a bleomicina / dioxigenasa	156	PF12833	HTH_18	Domino hélice-gro-helice
35	PF02852	Pyl_redox_dim	Piridina nucleótido-disulfuro oxidoreductasa, dominio de dimerización	96	PF00916	Sulfate_transp	Familia de permasasas de sulfato	157	PF12840	HTH_20	Domino hélice-gro-helice
36	PF03061	Replicase	Superfamilia de toberstera	97	PF00916	Sulfate_transp	Familia de permasasas de sulfato	158	PF12840	HTH_20	Domino hélice-gro-helice
37	PF03061	Replicase	Superfamilia de toberstera	98	PF00916	Sulfate_transp	Familia de permasasas de sulfato	159	PF12840	HTH_20	Domino hélice-gro-helice
38	PF03061	Replicase	Superfamilia de toberstera	99	PF00916	Sulfate_transp	Familia de permasasas de sulfato	160	PF12840	HTH_20	Domino hélice-gro-helice
39	PF03061	Replicase	Superfamilia de toberstera	100	PF01323	DSBA	Enzima de recombinación de plásmidos	161	PF13245	AAA_19	Domino tipo AAA
40	PF04023	FeoA	Familia de transportadores putativos feoA	101	PF01370	Epimerase	Enzima epimerasa / deshidratasa dependiente de NAD	162	PF13245	AAA_19	Domino tipo AAA
41	PF04851	ResIII	Domino FeoA	102	PF01446	Rep_1	Proteína de replicación	163	PF13280	WYL	Domino WYL
42	PF04860	Glutaminase	Enzima de restricción tipo III, subunidad res	103	PF01464	SLT	Domino de transglucosilasa SLT	164	PF13302	Acetyltransf_3	Domino de acetiltransferasa (GNAT)
43	PF05621	TnIB	Proteína bacteriana TnIB	104	PF01478	Pepidase_A24	Familia de peptidasa lider de tipo IV	165	PF13304	AAA_21	Domino AAA, supuesta forma AbiEii, sistema TA de tipo IV
44	PF05627	TnIQ	IreE, dominio tipo N-terminal	105	PF01555	Ng_M4_Mtase	DNA metilasa	166	PF13354	Beta-lactamase2	Familia de enzimas beta-lactamasa
45	PF07332	Phage_holin_3_6	Putativo Actinobacterial Holin-X, superfamilia de holin III	106	PF01580	FtsK_SpoIIIE	Familia FtsK / SpoIIIE	167	PF13412	HTH_22	Domino AAA
46	PF07510	DUF1524	Proteína de función desconocida (DUF1524)	107	PF01609	DDE_Tmp_1_3	Transposasa	168	PF13419	HAD_2	Unión a DNA de hélice-vuelta-helice alada
47	PF07510	DUF1524	Proteína de función desconocida (DUF1524)	108	PF01625	PM5R	Domino de transposasa DDE	169	PF13443	HTH_26	Hidrolasa halocáida similar a la deshalogenasa
48	PF07751	Abi_2	Superfamilia facilitadora principal	109	PF01656	Chia	Péptido metionina sulfoxido reductasa	170	PF13508	Acetyltransf_7	Domino de acetiltransferasa (GNAT)
49	PF07751	Abi_2	Superfamilia facilitadora principal	110	PF01699	Na_Ca_ex	Domino de unión a nucleótidos CobQ / CobP / MinD / Para	171	PF13508	Acetyltransf_7	Domino de acetiltransferasa (GNAT)
50	PF07811	TadE	Proteína similar a TadE	111	PF01717	MeiH_symb_2	Sintasa independiente de cobalamina, dominio catalítico	172	PF13580	HTH_31	Domino AAA
51	PF07864	WKC9	Familia de la vitamina K, epóxido reductasa	112	PF01740	STAS	Translocador tipo LyseE	173	PF13814	AAAL_31	Domino AAA
52	PF08092	HTH_L1	Domino hélice-vuelta-helice de oxidoreductasa	113	PF01816	LysE	Proteína LysE	174	PF13943	DDE_Tmp_1_4	Transposasa DDE grupo de dominio 1
53	PF08323	PhicT_1	Domino HTH físico de almidón sintasa	114	PF02082	RpB	Región de unión a nucleótidos dependiente del hierro	175	PF13938	HTH_38	Domino hélice-gro-helice de tipo BclI, C-terminal
54	PF08323	PhicT_1	Domino HTH físico de almidón sintasa	115	PF02082	RpB	Región de unión a nucleótidos dependiente del hierro	176	PF13977	HTH_38	Domino hélice-gro-helice de tipo BclI, C-terminal
55	PF08708	MeR-DNA-bind	MeR, unión al DNA	116	PF02185	ParB	Proteína de unión a DNA similar a ParB	177	PF14534	DUF4440	Domino de función desconocida (DUF4440)
56	PF09259	Mu_transpos_C	Mu transposasa, C-terminal	117	PF02447	CRP_C	Proteína similar a CrpB, resistencia al alcantor (CrpB)	178	PF14542	Acetyltransf_CG	N-acetiltransferasa relacionada con GCN5
57	PF12728	HTH_17	Domino hélice-gro-helice	118	PF02627	CMD	Familia de carboximonoletona descarboxilasa	179	PF14833	NAD_binding_11	Unión a NAD de 3-hidroxisobutirato deshidrogenasa dependiente de NADP
58	PF13011	LZ_Tmp_LS481	Cremallera de leucina del elemento de inserción (S481)	119	PF02861	Clip_N	Domino amino terminal de Clip, componente de isla de patogenicidad	180	PF16259	DUF4913	Domino de función desconocida (DUF4913)
59	PF13276	HTH_21	Domino similar a HTH	120	PF02869	Phage_int_SAM_1	Integrasa de fagos, dominio similar a SAM N-terminal	181	PF16259	DUF4913	Domino de función desconocida (DUF4913)
60	PF13340	DUF4096	Transposasa putativa de la familia IS4 / 5 (DUF4096)	121	PF03167	UDG	Superfamilia de uracilo DNA glicosilasa	182	PF16259	DUF4913	Domino de función desconocida (DUF4913)
61				122							

ANEXO III

Tabla Anexa III. Resumen de familias de proteínas asociadas a SS en cepas con predicciones y plásmidos completos de *Micrococcus*, clasificadas por RAST/SEED/Pfam. SC: sin código; NN: sin nombre.

Categoría	Subcategoría	Subsistema	Código Pfam	Nombre Pfam	Descripción	ID y plásmido de <i>Micrococcus</i>
Virulencia, enfermedad y defensa	Resistencia a ATB y compuestos tóxicos	Operón de resistencia al mercurio	PF03243	MerB	Alquilmercurio liasa	Cepa-840
			PF07992	Pyr_redox_2	Piridina nucleótido-disulfuro oxidoreductasa	Cepa-840 Cepa-643 <i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN
			PF02852	Pyr_redox_dim	Piridina nucleótido-disulfuro oxidoreductasa, dominio de dimerización	Cepa-840 Cepa-643
			PF09278	MerR-DNA-bind	MerR, unión al DNA	Cepa-282
		Homeostasis del cobre	PF00122	E1-E2_ATPase	ATPasa E1-E2	Cepa-044 Cepa-254 <i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN pSGAir0127
			PF00702	Hydrolase	Hidrolasa similar a halogenasa haloácida	Cepa-044 Cepa-254
			PF00403	HMA	Dominio asociado a metales pesados	<i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN
		Resistencia al cobalto-zinc-cadmio	PF13411	MerR_1	Proteína reguladora de la familia MerR HTH	Cepa-044 Cepa-840 Cepa-643 Cepa-254 Cepa-790 Cepa-135 pSD10
			PF09278	MerR-DNA-bind	MerR, unión al DNA	Cepa-643
			PF00376	MerR	Proteína reguladora de la familia MerR	Cepa-643
Resistencia a las fluoroquinolonas	SC	NN	Proteína hipotética de <i>Micrococcus luteus</i> (Código NCBI/Proteínas: WP_160312122.1)	Cepa-215		
Fagos, profagos, elementos transponibles, plásmidos	Elementos transponibles	SS basado en clústeres	PF00239	Resolvase	Resolvasa, dominio N terminal	Cepa-044 Cepa-254
			PF05621	TniB	Proteína bacteriana TniB	Cepa-044 Cepa-254
			PF06527	TniQ	TniQ	Cepa-044 Cepa-254
			PF09299	Mu-transpos_C	Mu transposasa, C-terminal	Cepa-044 Cepa-254
			PF13518	HTH_28	Dominio hélice-giro-hélice	Cepa-044
Transporte de membranas	Transportadores de cationes	Transporte de magnesio	PF01544	CorA	Proteína transportadora de magnesio similar a CorA	Cepa-840 pSD10
			PF04945	YHS	Dominio YHS	<i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN
		Sistema de transporte de cobre	PF00403	HMA	Dominio asociado a metales pesados	<i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN
			PF00122	E1-E2_ATPase	ATPasa E1-E2	Cepa-044 Cepa-254 <i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN pSGAir0127
			PF00702	Hydrolase	Hidrolasa similar a halogenasa haloácida	Cepa-044 Cepa-254
			PF02583	Trns_repr_metal	Represor transcripcional sensible a metales	<i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN
Metabolismo del DNA	Reparación de DNA	RecA y RecX	PF00154	RecA	Proteína de recombinación de DNA bacteriano recA	Cepa-643
			PF02631	RecX	Familia RecX	Cepa-643
		Sistema de reparación de DNA que incluye RecA, MutS y una proteína hipotética	PF00154	RecA	Proteína de recombinación de DNA bacteriano recA	Cepa-643
			PF02631	RecX	Familia RecX	Cepa-643
	CRISPR	CRISPR	PF09827	CRISPR_Cas2	Proteína Cas2 asociada a CRISPR	Cepa-824
			PF01867	Cas_Cas1	Proteína Cas1 asociada a CRISPR	Cepa-824
	sin subcategoría	Restricción-modificación de tipo I	PF12161	HsdM_N	Dominio N-terminal de HsdM	Cepa-840
			PF14760	Rnk_N	Rnk N-terminal	Cepa-840 Cepa-044 Cepa-824 Cepa-643 pLMA7
		Sistema de restricción-modificación	PF01555	N6_N4_Mtase	DNA metilasa	pJD12
			PF12161	HsdM_N	Dominio N-terminal de HsdM	Cepa-840
Replicación de DNA	Replicación de DNA	PF02811	PHP	Dominio PHP	Cepa-643	
Respuesta al estrés	Estrés osmótico	Osmorregulación	PF00230	MIP	Proteína intrínseca principal	<i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN
		Glutación: ciclo redox	PF00462	Glutaredoxin	Glutaredoxina	Cepa-840 Cepa-643 Cepa-816 pSD10
	Estrés oxidativo	Glutaredoxinas	PF00462	Glutaredoxin	Glutaredoxina	Cepa-840 Cepa-643 Cepa-816 pSD10
		Metabolismo del fósforo	sin subcategoría	Metabolismo del fosfato	PF00719	Pyrophosphatase

ANEXO IV

Tabla Anexa IV. Funciones asociadas a CDS no hipotéticas en cepas con predicciones y plásmidos completos de *Micrococcus*, clasificadas por RAST/SEED/Pfam.

Nº	Funciones asociadas a CDS no hipotéticas	Plásmidos de <i>Micrococcus</i>	ID	Nº	Funciones asociadas a CDS no hipotéticas	Plásmidos de <i>Micrococcus</i>	ID
1	Proteína de elemento móvil	pSGAir0127 pMLU1 pLMV7 pMEC2 pSD10 pJD12 pLMA7 <i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN	Cepa-790 Cepa-816 Cepa-822 Cepa-751 Cepa-628 Cepa-970 Cepa-282 Cepa-824 Cepa-254 Cepa-215 Cepa-840 Cepa-044 Cepa-643 Cepa-946 Cepa-135 Cepa-975 Cepa-995	12	Permeasa de sulfato	pSD10	Cepa-254
2	Transposasa	pSGAir0127 pMLU1 pLMV7 pMEC2 pSD10 pJD12 pLMA7 <i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN	Cepa-254 Cepa-215 Cepa-840 Cepa-044 Cepa-643	13	Proteína de la familia de las nucleasas de movilización / relajación	pSD10	Cepa-840 Cepa-643
3	Proteína de membrana putativa	pSGAir0127 pMLU1 pLMV7 pMEC2 pSD10 pJD12 pLMA7 <i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN	Cepa-824	14	Proteína de unión a ATP / GTP	pSD10	Cepa-840 Cepa-643
4	Fosfoglicerato mutasa (EC 5.4.2.11)	pSGAir0127	Cepa-282 Cepa-254	15	Mureína transglicosilasa lítica soluble (EC 4.2.2.n1)	pSD10	Cepa-840
5	Transportador de iones de fluoruro CrcB	pSGAir0127	Cepa-282 Cepa-254 Cepa-044	16	Proteína de replicación	pMEC2	Cepa-822 Cepa-044
6	Transposasa tn552	pSGAir0127	Cepa-816 Cepa-282 Cepa-824 Cepa-254	17	Transportador ABC, proteína de unión a ATP / transportador de ABC, proteína de unión a ATP	pLMV7 pLMA7	Cepa-824
7	Proteína de resistencia al bromuro de etidio-metil viológeno EmrE	pSGAir0127	Cepa-282 Cepa-254 Cepa-840 Cepa-643	18	Transportador de tipo MFS no caracterizado	pLMV7 pLMA7	Cepa-824 Cepa-215 Cepa-044 Cepa-643 Cepa-135
8	FIG045374: Enzima de restricción de tipo II, subunidad de metilasa YeeA	pSGAir0127 pLMV7 <i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN	Cepa-816 Cepa-822 Cepa-282 Cepa-824 Cepa-840 Cepa-044 Cepa-643 Cepa-975	19	Hidrolasa dependiente de metal unida a membrana	pJD12 pLMA7 <i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN	Cepa-822
9	Proteína secretada putativa	pJD12 pLMA7 <i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN	Cepa-824 Cepa-215	20	Proteína de resistencia al cobalto / zinc / cadmio CzcD	pLMV7	Cepa-790 Cepa-824 Cepa-254 Cepa-044 Cepa-643 Cepa-995
10	Proteína de partición cromosómica (plásmido) ParA	pSD10 pLMV7	Cepa-816 Cepa-822 Cepa-254 Cepa-840 Cepa-044	21	Transposasa y derivados inactivados, familia IS30	pJD12	Cepa-824 Cepa-840 Cepa-643 Cepa-946
11	Péptido-metionina (R) - S-óxido reductasa MsrB (EC 1.8.4.12)	pSD10	Cepa-790 Cepa-840 Cepa-643 Cepa-995				

ANEXO V

Tabla Anexa V. Cantidad de categorías COGs en cepas con predicciones y plásmidos completos de *Micrococcus*. TPO: total de proteínas ortólogas.

ID	Categorías COGs																										TPO en todas las categorías
	J	A	K	L	B	D	Y	V	T	M	N	Z	W	U	O	X	C	G	E	F	H	I	P	Q	R	S	
Cepa-044	15	0	26	16	0	6	0	11	3	15	1	0	0	3	19	6	12	14	32	5	25	8	49	7	40	1	314
Cepa-975	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Cepa-215	6	0	10	1	0	7	0	7	2	6	6	1	5	5	11	5	8	9	20	2	6	3	22	6	29	0	177
Cepa-840	7	0	24	15	0	8	0	11	7	9	2	0	1	4	19	9	13	8	37	4	24	3	50	6	40	1	302
Cepa-254	1	0	22	3	0	9	0	3	4	8	4	0	0	0	6	4	7	12	3	0	3	2	13	2	9	0	115
Cepa-946	4	0	3	1	0	1	0	0	10	0	0	1	0	0	4	4	5	1	4	0	3	1	2	2	8	0	54
Cepa-995	7	0	13	16	0	1	0	8	1	18	1	0	0	1	14	4	6	9	18	1	13	4	33	4	22	1	195
Cepa-282	0	0	10	3	0	1	0	2	5	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	5	0	1	0	33
Cepa-628	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4
Cepa-643	20	0	14	11	0	7	0	6	7	6	2	0	0	3	17	8	19	5	17	7	8	7	13	3	34	4	218
Cepa-816	2	0	6	8	0	8	0	1	2	8	4	0	0	0	4	6	1	3	1	3	1	4	3	0	4	1	68
Cepa-822	3	0	7	0	0	5	0	2	3	2	7	0	7	6	3	3	2	2	2	1	4	1	9	1	6	0	76
Cepa-790	7	0	13	15	0	1	0	8	1	18	1	0	0	1	14	3	6	9	18	1	13	4	33	4	22	1	193
Cepa-970	1	0	0	3	0	1	0	5	0	4	0	0	0	1	6	0	3	3	16	1	3	1	19	3	9	0	79
Cepa-751	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	2	10
Cepa-824	1	0	14	7	0	8	0	10	2	6	6	0	5	6	12	8	3	9	14	2	4	0	27	2	17	0	163
Cepa-135	0	0	4	1	0	4	0	1	0	0	2	0	1	1	0	2	0	2	1	0	0	3	3	1	2	0	28
TPO por categoría COGs	74	0	168	100	0	68	0	78	48	100	36	2	19	31	130	68	86	87	185	27	107	43	281	41	244	11	2034
pSGAir0127	1	0	16	3	0	7	0	7	4	3	6	0	4	4	2	6	2	5	3	0	3	1	11	2	9	1	100
pMLU1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
pLMV7	1	0	3	3	0	6	0	5	1	7	7	0	6	8	9	5	3	4	13	1	5	0	23	2	12	0	124
pMEC2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
pSD10	0	0	2	4	0	5	0	2	1	3	2	0	0	2	3	4	0	0	0	0	1	0	3	0	2	0	34
pJD12	0	0	13	3	0	5	0	3	0	2	6	0	4	4	2	5	0	4	2	0	0	0	8	0	4	0	65
pLMA7	1	0	14	4	0	7	0	5	1	6	6	0	4	5	12	3	3	5	13	2	3	0	25	2	13	0	134
<i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN	3	0	11	6	0	7	0	2	1	3	7	0	5	4	6	4	13	4	5	2	4	2	12	1	17	1	120
TPO por categoría COGs	7	0	60	24	0	37	0	25	8	24	34	0	23	27	34	27	21	22	36	5	16	3	82	7	57	2	581

ANEXO VI

Tabla Anexa VI. Resumen de familias de proteínas para cada familia IS en cepas con predicciones y plásmidos completos de *Micrococcus*, clasificadas por ISfinder/Pfam.

ID y plásmido de <i>Micrococcus</i>	Familia IS	Código Pfam	Nombre Pfam	Descripción
pSGAir0127 pLMV7 pJD12	IS607	PF01385	OrfB_IS605	Transposasa probable
		PF07282	OrfB_Zn_ribbon	Dominio de unión a DNA de transposasa putativo
		PF12323	HTH_OrfB_IS605	Dominio hélice-giro-hélice
Cepa-254 Cepa-282 pSGAir0127	ISNCY	PF09299	Mu-transpos_C	Mu transposasa, C-terminal
		PF13384	HTH_23	Dominio tipo homeodominio
		PF00665	rve	Dominio central de integrasa
Cepa-824 pSGAir0127	IS21	PF01695	IstB_IS21	Proteína de unión a ATP similar a IstB
		PF00665	rve	Dominio central de integrasa
		PF00665	rve	Dominio central de integrasa
Cepa-044 Cepa-215 Cepa-840 Cepa-643 Cepa-816 pSGAir0127 pLMV7 pSD10 pLMA7	IS481	PF13011	LZ_Tnp_IS481	Cremallera de leucina del elemento de inserción IS481
		PF13565	HTH_32	Dominio tipo homeodominio
		PF01527	HTH_Tnp_1	Transposasa
Cepa-044 Cepa-215 Cepa-840 Cepa-254 Cepa-643 Cepa-824 pSGAir0127 pSD10 pLMA7 <i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN	IS3_ssgr_IS3	PF00665	rve	Dominio central de integrasa
		PF01385	OrfB_IS605	Transposasa probable
		PF13340	DUF4096	Transposasa putativa de la familia IS4 / 5 (DUF4096)
Cepa-215 Cepa-840 pSGAir0127 pLMV7	IS5_ssgr_IS427	PF13586	DDE_Tnp_1_2	Dominio de transposasa DDE
		PF00872	Transposase_mut	Transposasa, familia Mutator
Cepa-840 Cepa-643 pLMV7 pSD10 <i>M. luteus</i> NCCP 15687-NN	IS256	PF00872	Transposase_mut	Transposasa, familia Mutator
		PF13276	HTH_21	Dominio similar a HTH
		PF00665	rve	Dominio central de integrasa
Cepa-975 Cepa-215 Cepa-840 Cepa-643 Cepa-824 pSD10 pJD12 pLMA7	IS3_ssgr_IS51	PF13276	HTH_21	Dominio similar a HTH
		PF00665	rve	Dominio central de integrasa
		PF01527	HTH_Tnp_1	Transposasa
Cepa-840 Cepa-643 Cepa-824 pJD12	IS30	PF13936	HTH_38	Dominio hélice-giro-hélice
Cepa-215 pJD12	IS110	PF01548	DEDD_Tnp_IS110	Transposasa
		PF02371	Transposase_20	Familia Transposase IS116 / IS110 / IS902
pLMA7	IS200_IS605_ssgr_IS1341	PF07282	OrfB_Zn_ribbon	Dominio de unión a DNA de transposasa putativo
		PF01385	OrfB_IS605	Transposasa probable
		PF12323	HTH_OrfB_IS605	Dominio hélice-giro-hélice
Cepa-975	IS3_ssgr_IS150	PF13518	HTH_28	Dominio hélice-giro-hélice
		PF13276	HTH_21	Dominio similar a HTH
		PF00665	rve	Dominio central de integrasa
Cepa-215	IS3_ssgr_IS407	PF13683	rve_3	Dominio central de integrasa
		PF13276	HTH_21	Dominio similar a HTH
		PF01527	HTH_Tnp_1	Transposasa

« Soy de las que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño ante fenómenos naturales que lo impresionan como un cuento de hadas. No debemos permitir que se crea que todo el progreso científico puede reducirse a mecanismos, máquinas, engranajes, aunque esas también tengan su belleza. Tampoco creo que el espíritu aventurero corra el riesgo de desaparecer en nuestro mundo. Si veo algo vital a mi alrededor, es precisamente ese espíritu, que parece indestructible y se asemeja a la curiosidad.»

Marie Curie